

Tesina desarrollada sobre el tema:

**Evaluación Teórico-Empírica de la Democracia Liberal Real: Un Enfoque Crítico
desde los estudiantes de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo**

Héctor Alan Cano Olivares

Licenciatura en Contaduría

Universidad Iberomexicana de Hidalgo

LDNE. Lizbeth Rosario Rodríguez Galván

10 de enero de 2025

Contenido

1.0. Planteamiento del Problema	1
2.0. Nombre del Proyecto	6
3.0. Objetivos	7
4.0. Justificación	8
5.0. Marco Teórico	10
5.1. La Democracia	10
5.1.1. Qué es la Democracia	10
5.1.2. Antecedentes	11
5.1.3. Tipos de Democracia	12
5.2. El Poder del Dinero en la Democracia	14
5.2.1. La Democracia y su Relación con la Plutocracia	14
5.2.2. La Democracia Real Como Gobierno de los Poderes Fácticos	17
5.2.3. La Democracia Real y su Relación con la Corrupción	19
5.3. La Inviabilidad de la Democracia, Quimeras, Paradojas y Dilemas	21
5.3.1. La Democracia Como Forma de Gobierno Inviabile	21
5.3.2. La ignorancia y la irracionalidad política del votante promedio	25
5.3.3. La Democracia y los Medios de Información de Masas	29
6.0. Hipótesis	31
7.0. Cronograma de Actividades	32
8.0. Metodología de la Investigación	33
8.1. Muestra	35
8.2. Zona de Muestreo	36
8.2.2. Mapa de micro localización	36
8.2.1. Mapa de Macro localización	38
8.3. Instrumento de Medición o Recolección	39
8.3. Análisis de los Datos	43
8.4. Conclusiones	63
8.4.1. Conclusión Cuantitativa	63
8.4.2. Conclusión Cualitativa	63
8.4.3. Contraste de la Hipótesis	65

9.0. Delimitaciones	67
Marco Legal	68
Marco Conceptual	69
Anexos	73
Bibliografía	82
Referencias Bibliográficas	94

1.0.Planteamiento del Problema

La Democracia, en su variante liberal, es el gran paradigma en Occidente por lo que es pertinente evaluar las opiniones políticas de la comunidad de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo (UIH) respecto a este dogma propugnado como incontrovertible en lo que se refiere a la aceptación que tiene el ciudadano promedio, dado que en teoría se acentúa la gran aceptación que tiene en el grueso de la población. La investigación buscará determinar la aceptación que tiene la comunidad universitaria sobre el tema de la Democracia en medio de una severa crisis de ignorancia política inconmensurable que padecen los ciudadanos que viven en los países democráticos.

La Democracia (en su variante liberal) es el único modelo a seguir, ya que, en teoría, otorga a la ciudadanía “algunos derechos fundamentales, como los derechos de libertad, de pensamiento, de religión, de imprenta, de reunión, a través de un marco de instituciones y procedimientos que garantizan iguales derechos y libertades civiles y políticas a cada miembro de la asociación política.”¹

Dado lo limitado de la investigación, el estudio se realizará en las instalaciones de la UIH, ya que es una institución de educación superior cuyo campus se ubica en la capital de Pachuca de Soto, Hidalgo.

El problema que presenta la aceptación de la Democracia se desarrolla en varias esferas de los diferentes niveles, mundial, continental, nacional, etcétera. De acuerdo con un comunicado de la ONU de 2022 titulado *Crisis y fragilidad de la Democracia en el mundo*, la Democracia se encuentra debilitada debido a que el nivel de democracia que puede disfrutar un ciudadano promedio se ha reducido a los niveles de hace 30 años. Hay

una crisis de desconfianza en las instituciones democráticas, en la Democracia partidocrática y la Plutocracia. Los ciudadanos se sienten ignorados “como si la Democracia no hubiera cumplido con lo prometido. La desigualdad se eleva potencialmente y esta aumenta la desconfianza en que el pueblo es el que gobierna.”²

La desafección de las sociedades contemporáneas de Occidente para con la Democracia se materializa de acuerdo con Manuel Castells (2001) que señala en su obra *La era de la información Economía Sociedad y Cultura El poder de la identidad Volumen II* “existen, claras expresiones de un alejamiento de la política creciente en todo el mundo, a medida que la gente observa la incapacidad del estado para resolver sus problemas y experimenta el instrumentalismo cínico de los políticos profesionales.”³

Carlo Bordoni⁴ (2016) sentencia “el Estado lejos de recuperar su relación de confianza con la ciudadanía, ahora tiene que soportar las repercusiones de la crisis acompañada de corruptelas diversas y de la desconfianza popular.

El apoyo que tiene la Democracia a nivel continental colapsó en la mayoría de los países de América, especialmente en América Latina. El apoyo que la Democracia recibe es menor que hace dos décadas. La OEA (2010) observó “frustración ciudadana ante la desigualdad de riqueza y poder, débil participación popular en los asuntos públicos, corrupción pública y privada, inseguridad ciudadana.”⁵

De acuerdo al Latinobarometro Informe 2023 *La recesión de la Democrática de América Latina* en México:

“El apoyo por un gobierno militar, creció en el tiempo, aunque con altos y bajos, desde un 24% en 2004 a un 35% en 2023.” Latinobarómetro continua

observando altos niveles de apoyo a un gobierno militar con un 42 %. En el caso de México, la satisfacción con la Democracia “aumentó” significativamente en 2019 en comparación con 2016. Los países con mayor disminución de apoyo a la democracia son Venezuela (-12 %) Costa Rica (-11 %) y México con (-8 %). Además, México se ubica de acuerdo con Latinobarómetro, en los 10 primeros lugares de los países de América Latina que apoyarían un gobierno militar, ocupando la sexta posición con un 35 % de apoyo. La pérdida de apoyo que tiene la Democracia en México aumenta la indiferencia ante el tipo de régimen que se presenta, 37 % se siente satisfecho con la Democracia.⁶

Para Oscar Castorena y Elizabeth J. Zechmeister en el capítulo Apoyo a la democracia del informe Pulso de la democracia, “el apoyo a la democracia es comparativamente alto (por encima del promedio regional) en México con un 62 %.”⁷

Para Monsiváis-Carrillo⁸ (2018):

“La insatisfacción con el sistema político aumentó sistemáticamente a la par que el régimen tenía un desempeño accidentado. Así, luego de quince años de convertirse en una democracia electoral, México alcanzó una de las posiciones más altas en la región en términos de la insatisfacción política reportada por sus ciudadanos.”

De acuerdo con *Valores políticos y calidad de la ciudadanía de Pablo Vargas González en Informe Hidalgo sobre calidad de la ciudadanía. Justicia, participación ciudadana, valores y sociedad civil*⁹:

“En Hidalgo se tiene una percepción imperfecta y deformada de la democracia, como una práctica poco favorable a las mayorías.” (sic) De acuerdo con el mismo informe en Hidalgo "un 24% de personas piensan que da igual un sistema democrático que uno no democrático y un 15% opina que un gobierno de “mano dura” sería preferible a uno democrático. Las percepciones acerca de la democracia son desiguales y desinformadas, solo un 40% considera que la democracia es preferible a otra forma de gobierno.”

En la Universidad Iberomexicana de Hidalgo no se cuenta con un antecedente que evalúe la opinión de la comunidad acerca de la Democracia liberal, que recoja su actitud respecto a este sistema, por lo que la investigación sería la primera de su clase en la UIH.

El problema que representa que la ciudadanía, en general, desconfíe de la Democracia es latente conforme la Democracia avanza en su desarrollo y en implementación de sus principios generales, valores, y reglas. El descontento generalizado que la ciudadanía presenta y la falta de confianza que tiene solo es una consecuencia más del avance que tiene su implementación y desarrollo. Las consecuencias de que la Democracia continúe su estado actual de desarrollo y que se desconozca o se omita la opinión de los ciudadanos es un efecto más de que la Democracia es un sistema que genera beneficio a una minoría elegida por la mayoría que considera que entre las principales consecuencias de este estado de Democracia es la desigualdad que cada vez es más latente en Occidente respecto a las elites de las representan.

El ínfimo aporte que realiza la investigación es para evaluar el estatus de la Democracia en la UIH, para generar conciencia de la crisis de legitimidad por la que

atraviesa el gran paradigma en Occidente. El aporte sería desenmarañar el mito actual de que la Democracia liberal tiene una gran aceptación en el grueso de la población.

2.0. Nombre del Proyecto

**Voces en la UIH: Un Diagnóstico y Análisis Crítico de la Democracia en la
Universidad**

3.0 Objetivos

3.1 Objetivo General

Evaluar la opinión de la comunidad universitaria acerca de la Democracia.

3.2 Objetivos Específicos

- a) Definir la palabra Democracia en sus diversas acepciones.
- b) Presentar las opiniones de la comunidad universitaria acerca de la Democracia.
- c) Determinar el grado de confianza de la comunidad universitaria hacia la Democracia
- d) Diseñar un cartel digital para la difusión de la información, publicándolo a través de una red social.

4.0. Justificación

El problema que se investiga es conocer qué tan familiarizados, qué opinan, cuál es el sentimiento que le genera, cuál es el grado de confianza y aceptación que tiene la comunidad de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo acerca del gran paradigma de Occidente que es la Democracia liberal.

La emergencia de evaluar y conocer la opinión, aceptación y confianza de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo hacia la Democracia (en su variante liberal), reside en la crisis que presenta esta forma de gobierno en Occidente, por lo que la frustración de la ciudadanía es una constante que se debe medir. Lo limitado de la investigación implica que se realice el diagnóstico en la comunidad universitaria. No se cuenta con una investigación que aborde el grado de aceptación que tienen los estudiantes acerca de la Democracia como único modelo viable para lograr estabilidad política y es de suma importancia evaluar la confianza que tienen los miembros de la comunidad universitaria hacia la Democracia.

La investigación es viable por el hecho de que se realiza en la UIH y es un área de fácil acceso para el investigador, la población objetivo oscila entre los 16 y los 70 años, los recursos materiales de que se disponen son los necesarios para aplicar encuestas, entrevistas, adquirir libros, rentar libros, revistas científicas. Se cuenta con impresora, equipo de oficina, conexión a internet y equipo de cómputo para procesar la información. El presupuesto es de 1,500.00 para los gastos que generará la investigación.

La investigación beneficia a la sociedad y a la comunidad de la UIH porque genera conocimiento acerca de la opinión que los estudiantes tienen sobre la Democracia Liberal, determinando el grado de confianza, aceptación y conocimiento que se tiene sobre ella.

El beneficio metodológico de la investigación radica en que se va a desarrollar un pensamiento crítico acerca de lo que se considera un modelo perfecto del que la mayoría, en teoría, tiene una opinión muy favorable. Se va a generar nuevo conocimiento acerca de la opinión que los estudiantes tienen sobre la Democracia, además se van a validar supuestos y se van a identificar problemas.

La investigación tendrá un beneficio personal, por una parte, porque se va a confirmar el grado de insatisfacción en el grueso de la población. El beneficio que implica en lo profesional es para acreditar la materia de Metodología de la Investigación. En el tema disciplinario, se va a generar un conocimiento, por primera vez, de la opinión que tiene la comunidad universitaria sobre la Democracia, ampliando este campo que es poco estudiado.

5.0. Marco Teórico

5.1. La Democracia

5.1.1. *Qué es la Democracia*

El termino Democracia deriva del griego *demos* que significa Pueblo y del *kratos* que significa Poder. La palabra Democracia significa el Poder del Pueblo. Por otra parte, Giampaolo Zucchini cita a Platón en el Diccionario de Política Bobbio et al (1981):

“La Democracia nace, pues, creo yo, cuando los pobres, victoriosos de sus contrarios, matan a unos, destierran a otros, y comparten igualitariamente con los que quedan el gobierno y las magistraturas, que en este régimen además, suelen cubrirse por sorteo.”

Para los efectos de la investigación se adecua el concepto de Democracia presentado por Raúl Cardiel Reyes (1979) en el Curso de Ciencia Política:¹⁰

La democracia es un sistema de gobierno antidogmático o relativista porque no acepta un código objetivo de la moral o la política, por encima de las opiniones de los miembros de la sociedad, al cual deban subordinarse ciegamente. No existe una conciencia objetiva a la que el Estado haya de someterse, sino el solo concurso de las conciencias individuales.

Alejandro Monsiváis-Carrillo (2018) define a la Democracia como “un sistema de autogobierno que requiere el establecimiento de garantías institucionales y procedimentales

para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.” Luis Salazar y José Woldenberg¹¹ (2020) definen a la Democracia como “un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno, lo que hay que gobernar sino también el sujeto que gobierna.” Aristóteles (1988)¹² menciona lo siguiente acerca del régimen democrático “la tiranía es una monarquía que atiende al interés del monarca, la oligarquía al interés de los ricos y la democracia al interés de los pobres; pero ninguno de ellos atiende al provecho de la comunidad.”

5.1.2. Antecedentes

La Democracia como forma de gobierno tiene sus orígenes en una peculiar discusión entre tres personajes persas en el libro Historia (2006)¹³ del griego Heródoto cuando inició la deliberación acerca de cuál de las tres formas de gobierno de su tiempo era la más adecuada *ad hoc* el imperio persa, uno de los deliberantes, Megabizo inauguró el antecedente de desdén que los antiguos expresaban abiertamente por el gobierno del pueblo con las siguientes palabras:

Más en cuanto a lo que añadió que pasase a manos del vulgo la autoridad soberana, en esto digo no anduvo acertado. Es cierto que nada hay más temerario en el pensar que el imperito vulgo, ni más insolente en el que querer que el vil y soez populacho. De suerte que de ningún modo puede aprobarse que para huir la altivez de un soberano se quiera ir a parar en la insolencia del vulgo, (*sic*) de suyo desatento y desenfrenado; pues al cabo un soberano sabe lo que hace cuando obra; pero el vulgo obra según le viene a las mientes, (*sic*) sin saber lo que hace ni por qué lo hace *nolens volens*.

¿Y cómo ha de saberlo, cuando ni aprendió de otro lo que es útil y laudable, ni de suyo es capaz de entenderlo?

La democracia griega, de acuerdo con Pedro Varela¹⁴, era una democracia étnica en la que solo votaban griegos de etnia griega y no aquellos que no lo eran, muy distinta a la actual democracia plutocrática. La Democracia se esgrime como el arma política para los enemigos como lo continúa expresando Heródoto, (2006) “¡Haga Dios que no los Persas, sino los enemigos de los Persas dejen el Gobierno en manos del pueblo!”

5.1.3. Tipos de Democracia

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación¹⁵ (2010) existen dos tipos de Democracia:

- a) Directa. El poder se ejercía sin intermediarios, existió en algunas sociedades antiguas.
- b) Representativa. El poder se ejerce mediante representantes, es propia de las sociedades democráticas modernas, diversas y plurales.

El rasgo distintivo de la democracia directa era que los miembros de la sociedad tomaban decisiones sobre los aspectos más importantes para la comunidad en reuniones en la plaza pública. Además solo podían participar en las discusiones públicas “los varones adultos libres y con propiedades, por lo que quedaban excluidos las mujeres, los esclavos y los extranjeros.” Las características de las democracias representativas de las sociedades occidentales es que los ciudadanos eligen a sus representantes para que gobiernen, hay una amalgama de ideas en las sociedades y concursan entre partidos políticos para obtener el poder político y se disfruta de una libertad relativa.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación subraya otras características de la Democracia representativa:

- a) Igualdad política: Consiste en la capacidad de los ciudadanos para decidir quién tomará las decisiones de gobierno en su representación.
- b) Libertad política: Consiste en que dos individuos tengan los mismos derechos y sean iguales ante la ley.
- c) Representación política: La representación y los representantes son un requisito indispensable de las democracias modernas, porque en ellos recae la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales.
- d) Periodicidad de las elecciones: La representación política no se otorga de manera vitalicia, sino que tiene que estar sujeta a una renovación constante por parte de los representados.
- e) Libertad de opinión pública: De manera similar a la periodicidad de las elecciones, este mecanismo permite a la ciudadanía influir en las decisiones de sus gobernantes.
- f) Autonomía parcial de los representantes: Los representantes no responden a un grupo de electores, sino que defienden los derechos de la comunidad en su conjunto.

Felipe Barrueto y Patricio Navia¹⁶ (2013) mencionan las tipologías de la democracia representativa:

- a) Tipología minimalista: En ésta tipología la democracia se define en términos electorales que es el derecho a sufragar y las elecciones.

- b) Tipología procedimental: En este tipo de democracia la condición necesaria no es solo el voto, se requiere garantizar los derechos civiles básicos de la ciudadanía para lograr la participación y competencia política.
- c) Tipología resultadista: Este tipo hace referencia a que las elecciones competitivas y el sufragio son el resultado positivo que refleja la satisfacción de las clases sociales.
- d) Tipología maximalista: Este tipo de Democracia es más abstracta ya que considera una gran cantidad de valores postmaternalistas ya que va de la mano con el liberalismo político y los derechos sociales.

5.2. El Poder del Dinero en la Democracia

5.2.1. La Democracia y su Relación con la Plutocracia

Francisco Miró Quesada Rada (2023)¹⁷ subraya “las plutocracias apoyan a las democracias cuando en ellas también pueden tener ganancias.” Rodrigo Uprimny Yepes (2014)¹⁸ señala “la ausencia de límites a los gastos electorales y a las contribuciones a las campañas fortalece entonces el dominio político e ideológico de quienes tienen poder económico.” Charles Maurras¹⁹ (1962) es considerado el gran acérrimo crítico de la Democracia.²⁰ En su libro *Mis ideas políticas* comenta:

De cualquier modo que se proceda, es seguro que el dinero es el que hace el poder en democracia. Lo elige, lo crea y lo engendra. Es el árbitro del poder democrático porque sin él, dicho poder vuelve a la nada o al caos. Sin dinero, no hay diarios. Sin dinero, no hay electores. Sin dinero, no hay

opinión que se exprese. El dinero es el genitor y el padre de todo poder democrático, de todo poder elegido, de todo poder mantenido en dependencia de la opinión.

Ana Karen Leal Figueroa²¹ (2022) “las consecuencias de la influencia del dinero en las elecciones reducen la posibilidad de que los ciudadanos incidan en las elecciones, debilita la confianza social en las reglas del juego político.” José Alfonso Villa Sánchez²² (2019) sostiene “el ideal de una comunidad democrática, que indaga sobre la virtud y la justicia cívicas, protege los derechos de los ciudadanos discrecionalmente, y ha terminado en una plutocracia que tiene a su servicio muchos cuadros de gobierno.” Michelangelo Bovero²³ (2017) resalta “la incidencia sobre la vida de todas las democracias reales del contubernio obscuro entre el dinero y la política y, por el otro, en la potencia desbordada de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión.” La OEA²⁴ (2011) reitera las condiciones de la influencia del dinero en la Democracia real en Occidente:

- a) El dinero compra votos y favores, y con ello aumenta y el carácter clientelar de una elección.
- b) La propaganda reemplaza al debate y al programa. Podemos suponer que la correlación entre la pobreza del debate y las propuestas programáticas con la pérdida de calidad de la opción electoral es alta, lo cual potencia el impacto del financiamiento.
- c) La propaganda reemplaza la propuesta y el dinero otorga la capacidad para hacer propaganda.
- d) El vuelco de las decisiones del Estado hacia quienes tienen más recursos y capacidad para influir.

- e) La capacidad de *lobby*, que logra, frecuentemente, llevar ciertas políticas a favorecer intereses de sectores económicos concentrados.

Maurras (1962) puntualiza “si el Número de los votos gobierna, el Dinero gobernará tras él; si la democracia aparece, he aquí que sobrevendrá la plutocracia.” Ralph Miliband²⁵ (1985) escribió en su libro El Estado en la sociedad capitalista:

La democracia liberal nunca se ha atrevido a encarar que el capitalismo es una forma intensa de coerción de la sociedad, que obliga a los hombres y a todas las instituciones a hacer la voluntad de la minoría que detenta y esgrime el poder económico; y que este incesante torcimiento de las vidas de los hombres y de las formas de asociación es, cada vez menos, resultado de las decisiones voluntarias de hombres ‘malos’ o ‘buenos’.

Para Jorge Gudiño²⁶ (2025) “durante una buena parte de la historia de las democracias modernas los ricos y poderosos han influido en los gobernantes y es común que se financien campañas para, más tarde, pedir alguna suerte de retribución cuando el candidato gane.”

Alan Plata²⁷ (s.f.) expresa abiertamente el problema de la Democracia real presenta las siguientes características:

La plutocracia se encuentra detrás de la democracia, ya que para mantener un sistema democrático liberal se necesita de grandes cantidades de dinero. Gran parte de las aportaciones para la financiación de las campañas electorales son contribuciones hechas por las grandes corporaciones; por lo

que la clase política del sistema democrático debe rendir cuentas al poder real del dinero que paga los gastos del acceso al Estado y a la política.

William Sumner²⁸ (1914) denunciaba en su tiempo la falta de verdad de los derechos y sabiduría del pueblo, señalaba “los plutócratas modernos compran su camino a través de elecciones y legislaturas, con la confianza de poder obtener poderes que les recuperen todo el gasto. Utilizan las oportunidades para obtener beneficios de la coyuntura de circunstancias políticas y sociales”

5.2.2. La Democracia Real Como Gobierno de los Poderes Fácticos

En Democracias capturadas: El gobierno de unos pocos (2023) Rosa Cañete Alonso²⁹ señala “unas élites cooptan, corrompen o desvirtúan la naturaleza de las instituciones democráticas para impulsar políticas que mantienen la posición privilegiada de dichas élites.” Raúl Trejo Delarbre (2013)³⁰ sentencia “los poderes fácticos promueven y, cuando están en condiciones, imponen sus intereses particulares al resto de la sociedad. En otros tiempos, en circunstancias no siempre idénticas, se les ha denominado grupos de presión o grupos de interés.” Dawid Danilo Bartelt (2018)³¹ et al. comenta “estamos en un momento en el cual la democracia tiene que probar a la mayoría de las poblaciones en los países que es realmente el formato menos malo (*sic*) que una sociedad puede darse para su sistema político.” Rafael Pérez Miranda (1987)³² et al. menciona “los empresarios actúan políticamente mediante organizaciones propias de tipo gremial o corporativo, que constituyen una tribuna para la expresión de sus intereses de clase, les permite negociar los problemas más concretos de la actividad económica con las instancias gubernamentales.” Jean Jacques Rousseau³³ (2017) “nada es más peligroso que la influencia de los intereses

particulares en los negocios públicos; y el abuso que el gobierno puede hacer de las leyes, es un mal menor que la corrupción del legislador, consecuencia indispensable de las miras particulares.”

Robert A. Dahl³⁴ (1982) afirma “el pluralismo organizacional es un sistema en donde grupos privados se apropian sin razón funciones públicas (organizaciones económicas). Las decisiones cruciales sobre cuestiones económicas están fuera del control efectivo de la legislatura nacional, por no hablar del electorado.” De acuerdo a Lorenzo Meyer³⁵ (1995) “el principio de la igualdad política en la práctica ha sido derrotado. El enorme poder del dinero ha hecho que el punto de vista e intereses de unos pocos se sobreponga a los de los demás.” De acuerdo con Carlo Bordoni (2016) “las decisiones se toman en otro lugar por los poderes fácticos de la actualidad, que, por su naturaleza supranacional, no están obligados a observar las leyes y ordenanzas locales.”

Para Cheresky³⁶ (2015) “el ejercicio del poder no se deriva simplemente de representantes surgidos del acto electoral, sino de la influencia, en la oferta política y en las campañas electorales de los poderes que condicionan, en mayor o menor medida, los actos electorales.” La televisión es un poder factico y para Touraine³⁷ (2000) “la vida pública está invadida por la publicidad que conviene claramente a la difusión de objetos, (detergentes o pastas alimenticias que de escuelas u hospitales) provoca el retroceso de los debates políticos y empuja a la oscuridad las elecciones políticas.”

Para Ricardo Tirado³⁸ (2021) los poderes facticos tienen tal influencia que “el Estado no puede someterlos y ellos continúan promoviendo sus intereses y preferencias y contribuyendo a dar al país el rumbo político que les conviene.” De acuerdo con

Altamirano³⁹ et al. (2025) actores no institucionales con una capacidad significativa para influir en las decisiones políticas y sociales, actúan a través de mecanismos como la concentración económica, la manipulación de la opinión pública, la intervención de actores internacionales y la alteración de los sistemas electorales.

Bartelt⁴⁰ et al (2022) denuncia “los poderes fácticos conviven con las instituciones democráticas y las utilizan, las promesas de estas instituciones pierden credibilidad, y las personas desamparadas se resignan a participar en las míseras oportunidades que les brindan las redes criminales como mal menor.”

5.2.3. La Democracia Real y su Relación con la Corrupción

Luis Carlos Ugalde⁴¹ (2015) señala “hay un mal que aqueja a casi todas las democracias: la influencia indebida del dinero en la política. Si se mide por sus resultados, hay que decir que el modelo ha sido ineficaz.” Carlo Bordoni (2016) señalan en Estado de Crisis “la fase de declive del proceso de democratización se define como “posdemocracia” con las manifestaciones de indignación contra la corrupción, los escándalos, la dilapidación de dinero público y su malversación con fines privados.” Miguel Serna y Eduardo Bottinelli (2018)⁴² mencionan que en la Democracia real de América Latina presenta las siguientes características:

Financiamiento irregular de campañas electorales por parte de empresas a cambio de favores políticos y beneficios económicos. acceso privilegiado de empresas a licitación y sobrevaloración en obras y servicios públicos la exoneración y evasión tributaria de empresas y grupos empresariales; el desvío de fondos públicos, el lavado de activos y dinero para beneficios

privados; así como la corrupción de políticos y enriquecimiento de funcionarios públicos.

El autor Federico Rivanera Carles⁴³ (1973) sintetiza que “es un error suponer que la financiación estatal a los partidos baste para acabar con la financiación, en gran parte clandestina que estos reciben y que causa fenómenos moral y políticamente degenerativos.”

Para Hoppe⁴⁴ (2012) las ideas de la Democracia como la libertad política se reducen a los siguientes aspectos que son nocivos para los principios de Occidente:

La competencia política sin restricciones favorece a los hombres de temperamento agresivo (peligrosos) más que a los de temperamento defensivo (inofensivos) y estimula el cultivo y perfeccionamiento de la demagogia, el fraude, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Consecuentemente, resultará cada vez más difícil que una persona con reparos morales contra la mentira y el robo pueda llegar al gobierno y tener éxito en el desempeño de sus funciones.

El politólogo Sartori⁴⁵ (2019) reconoce que la pluralidad política que promueve la Democracia a través de los partidos se reduce a “el problema del sistema partidista optimo sigue estado abierto y sigue teniendo que volver a abrirse. Los partidos degeneran fácilmente en centros de exceso de poder, de <<colonización>>, de acomodo parasitario y de corrupción.”

Alexis de Tocqueville⁴⁶ (1835) fue un gran pensador de la Democracia en Occidente por lo que expresó “la intriga y la corrupción son vicios naturales de los

gobiernos electivos. Pero, cuando el jefe del Estado puede ser reelegido, esos vicios se extienden indefinidamente. En las democracias, los hombres de Estado son pobres y tienen que hacer fortuna.”

Maurice Duverger⁴⁷ (1965) observa que también el *homo politicus* de la Democracia se mueve por el interés personal:

El poder es corruptor porque permite a los gobernantes saciar sus pasiones en detrimento de los gobernados. En una sociedad en la que los bienes de que se dispone son menos numerosos que las necesidades que hay que satisfacer, cada hombre se esfuerza en conquistar por sí mismo el mayor número de ventajas sobre los demás; entonces, asegurarse el poder es un medio seguro de triunfar.

5.3. La Inviabilidad de la Democracia, Quimeras, Paradojas y Dilemas

5.3.1. La Democracia Como Forma de Gobierno Inviabile

Juan Jacobo Rousseau⁴⁸ (2012) considerado el padre de la Democracia Occidental y principal teórico, planteaba en su famosa obra El Contrato Social “tomando la palabra en su rigurosa acepción, no ha existido jamás ni existirá jamás verdadera democracia. Es contra el orden natural que el mayor número gobierne y los menos sean gobernados (*sic*).” De acuerdo a Henry Ford (1920):⁴⁹

Cuando (el individuo) reflexione seriamente sobre las ideas que predominan en él y en especial sobre las que giran en torno del centro de gravitación “democracia”, advertirá que su intelecto se halla dominado por

innumerables ideologías, de cuyo origen o de cuyo valor intrínseco nunca se dio cuenta exacta. Cuando siga reflexionando sobre estas ideas y halle que son irrealizables, probablemente dirá que <<todavía estamos un tanto atrasados en nuestro desarrollo o evolución de progreso>>.”

Platón⁵⁰ uno de los grandes pensadores de Occidente plantea “los rasgos que presentará la democracia es la de un régimen placentero, anárquico y vario que concederá indistintamente una especie de igualdad tanto a los que son iguales con los que no lo son.”

Zygmunt Bauman⁵¹ (2016) comenta en su libro *En busca de la política* “la política y la democracia que existen realmente están tan alejadas de sus tipos ideales como las sociedades contemporáneas del modelo de sociedad autónoma y este modelo encuentra un poderoso adversario en las realidades que pretende transformar.” En su libro *El espejismo democrático*, de Lorenzo Meyer⁵² (2007) señala la falta de representación del Poder Legislativo:

En teoría, los legisladores son los depositarios de la soberanía popular y por lo mismo son los representantes de sus intereses. En la realidad, la representación nunca ha sido perfecta. Hay casos en que los políticos de profesión representan más o menos los intereses de quienes les dieron el mandato.

Maurras (1962) señala otra quimera de la Democracia al ser presentado como una patología de una sociedad “las sociedades sanas y los Estados bien constituidos no ponen su corona en remate ni en concurso.” Oscar Spengler⁵³ (1918) comenta “o cultivamos las capacidades políticas o nos destruye la democracia (*sic*) que nos han impuesto las viejas y

desgraciadas alternativas” al insistir en la necesidad de individuos competentes para el Estado.

El filósofo y ensayista José Ortega y Gasset (1916)⁵⁴ señala “la democracia es pura forma jurídica, incapaz de proporcionarnos orientación alguna para todas aquellas funciones vitales que no son derecho público, para casi toda nuestra vida, al hacer de ella principio integral de la existencia, se engendran las mayores extravagancias.” El sociólogo Zygmunt Bauman (2016) señala los juicios de los intelectuales de Occidente a continuación:

La mayoría de los pensadores modernos, especialmente los artistas, acusaban a las indolentes, desdentadas y débiles democracias, y a sus ideas de igualdad, libertad e igualdad en libertad (que, en su opinión, solamente podían originar el gobierno de los mediocres) de legitimar y reforzar las pretensiones de los vulgares e ignorantes (*nolens volens*).

Los axiomas del sociólogo Bauman se refuerzan con los comentarios del filósofo español José Ortega y Gasset⁵⁵ (1929) que menciona “hoy asistimos al triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos, dando vigor a sus tópicos de café.” Los dilemas de la Democracia real son expuestos por Maurras (1963) en su célebre obra con las siguientes palabras:

La democracia es una diosa guerrera. Hace reñir a los partidos políticos, al emitir la paradójica promesa de sacar un estado permanente y apacible de la batalla indefinida, que prescribe en su Constitución y en su Ley; pretende

también ordenar y organizar el trabajo encendiendo entre los diversos factores del trabajo un sistema regular de inextinguibles enemistades.

Otro ilustre pensador contemporáneo de Max Weber llamado Carl Schmitt⁵⁶ (1968) puntualiza que la Democracia se esgrime como el arma política contra la aristocracia que la plebe usa para imponer sus exigencias. Rousseau (2012) expone “no hay gobierno tan expuesto a las guerras civiles y a las agitaciones interiores como el democrático, porque solo éste tiende con tanto ímpetu y frecuencia a mudar de forma, ni que exija más vigilancia y valor para ser mantenido.” En el segundo volumen de su obra la Decadencia de Occidente, Oscar Spengler⁵⁷ (1920) puntualiza:

No existe un Estado «mejor, verdadero y justo» que haya sido primero pensado y luego realizado. Los Estados que aparecen en la historia existen de pronto y varían insensiblemente, a cada instante, aunque estén envueltos en el ropaje de una constitución legal rígida. Por eso, términos como democracia se convierten en mera fraseología.

Emmanuel Lizcano Fernández⁵⁸ (2006) advierte la estafa de la Democracia que:

Pretende fundar su legitimación racional en la ‘voluntad de la mayoría’, la ‘voz de las urnas’ o la ‘inteligencia del electorado.’ Al postular la ‘voluntad’, la ‘voz’ o la ‘inteligencia’, que son características propias del psiquismo individual, como atributo de un agregado tan inconexo como es ‘la mayoría’ de unos votantes atómicos y aislados, la democracia se fundamenta en una descomunal operación metafórica y poética.

James King⁵⁹ (sin fecha) sintetiza el pensamiento de Aristóteles “la democracia provoca que líderes y demagogos exploten el sentimiento de los más pobres para beneficio personal prometiendo beneficios que conducen a la inestabilidad y al conflicto.” Gerardo Laveaga⁶⁰ (2006) sostiene que “los sistemas democráticos muy elaborados, muy sofisticados y muy costosos dan como resultado un mundo desigual, donde los fuertes siguen aplastando a los débiles.”

Como lo indica Pedro Varela⁶¹ (2025) acerca de la realidad política de su país:

“La democracia supone la tiranía de la mayoría que no siempre tiene razón, muy a menudo no la tiene. Para asuntos concretos, de la dirección de la nación y el pueblo hay que preguntar a los que saben y no a los que no saben.”

5.3.2. La ignorancia y la irracionalidad política del votante promedio

Fernando Pessoa⁶² (1985) sostiene “el voto popular no es una manifestación de opinión; es una expresión de sentimiento. La cuestión social, económica, no es cuestión de vida colectiva, sino de vida individual.” José Ortega y Gasset (1916) señala los imperativos de la igualdad política de la Democracia liberal:

Vivimos rodeados de gentes que no se estiman a sí mismos, y quisieran que a toda prisa fuese decretada la igualdad entre los hombres; la igualdad ante la ley no les basta; ambicionan la declaración de que todos los hombres somos iguales en talento, sensibilidad, delicadeza y altura cordial. Cada día que tarda en realizarse esta irrealizable nivelación es una cruel jornada para

esas criaturas «resentidas», que se saben fatalmente condenadas a formar la plebe moral e intelectual de nuestra especie.

Zygmunt Bauman⁶³ (2021) señala en sus conversaciones tituladas *Vivir en tiempos turbulentos* cuando refería una analogía de Stalin que los votantes quieren líderes fuertes:

Hay una omnipotencia, un ansía de tener un dirigente poderoso. Y quien tiene esta ansia, le frustra la democracia. Y no porque la democracia signifique libertad, eso es absurdo. Sino porque no cumple las promesas que hace. Los partidos políticos hacen promesas que no pueden cumplir cuando llegan al poder. No porque sean corruptos, sino porque no son capaces de hacerlo.

Para José Ortega y Gasset (1916) la Democracia “nace como noble deseo de salvar a la plebe de su baja condición. Pues bien, el demócrata ha acabado por simpatizar con la plebe, precisamente en cuanto plebe, con sus costumbres, con sus maneras, con su giro intelectual.” Maurras (1962) enfatiza “es muy cierto que un pequeñísimo número de individuos excepcionalmente distinguidos y poderosos transforman una sociedad: no lo hacen sino transformando las instituciones o la religión, pero jamás modificando una a una cada cabeza del infinito rebaño de los individuos.” José Ortega y Gasset (1929) puntualiza:

Es falso interpretar las situaciones nuevas como si la masa se hubiese cansado de la política y encargase a personas especiales su ejercicio. Todo lo contrario. Eso era lo que antes acontecía. La masa presumía que, al fin y al cabo, con todos sus defectos y lacras, las minorías de los políticos entendían un poco más de los problemas públicos que ella.

El excelso teórico de la democracia liberal en Occidente Rousseau (2012) señala “si existiese un pueblo de dioses, sin duda se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres (*sic*). Jean Haupt (1973) critica a Rousseau:

Todo régimen, orientado hacia las sociedades humanas, debe tener en cuenta esta realidad: el hombre, tal y como es, con sus virtudes, sus imperfecciones, sus debilidades, y no el hombre como debería ser y como lo idealizó Rousseau: intrínsecamente bueno y perfecto. El hombre es por naturaleza imperfecto, y por naturaleza imperfectible.

René Guenón⁶⁴ (1924) plantea lo siguiente “el ideal democrático plantea que la educación sea idéntica para todos los individuos más desigualmente dotados, en aptitudes y temperamento, no se puede evitar que la enseñanza produzca resultados muy variables.” Max Weber⁶⁵ (1924) plantea acerca de la naturaleza de los votantes en las democracias “la "masa" como tal (cualesquiera que sean las capas sociales que la forman) sólo "piensa hasta pasado mañana. Porque se halla siempre expuesta, como la experiencia lo enseña continuamente, a la influencia momentánea puramente emocional e irracional.” José Ortega y Gasset (1916) comenta lo siguiente sobre la democracia “exasperada y fuera de sí, la democracia en religión o en arte, la democracia en el pensamiento y en el gesto, la democracia en el corazón y en la costumbre es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad.”

Para David Hume⁶⁶ (2018) eminente pensador liberal sentencia la irracionalidad de los votantes:

Las democracias son turbulentas. Pues, cualesquiera que sean la separación o la división de la gente en pequeños partidos, en las votaciones o en las elecciones, la cercanía de su convivencia en una ciudad siempre hará a la población muy sensible a la fuerza de las corrientes y mareas populares.

De acuerdo con Brennan⁶⁷ (2018) “la ignorancia y desinformación del votante hace que apoye medidas políticas y candidatos que no apoyaría si estuviera mejor informado y en consecuencia se obtienen resultados políticos subóptimos y a veces bastante malos.”

Ilya Somin⁶⁸ (2016) argumenta la ignorancia política de los votantes que son sumamente incapaces de conocer lo elemental:

El ciudadano típico desciende a un nivel inferior de rendimiento mental en cuanto entra en el ámbito político. Argumenta y analiza de una manera que reconocería fácilmente como infantil dentro de la esfera de sus intereses reales. El conocimiento de los votantes no cumple a menudo ni siquiera con los estándares menos exigentes.

Para Robert Moss⁶⁹ (1977) “el referéndum hace creer al electorado en su infalibilidad porque éste no está capacitado para determinar su propio bien y si se le dejara hacerlo, el resultado sería el dominio de la pasión y los prejuicios.”

Robert Michels⁷⁰ argumenta que (1972) “la plebe no admite análisis serios ni deliberaciones meditadas, está siempre expuesta a la sugestión, y es fácilmente influida por

la elocuencia de los grandes oradores populares, esto facilita la demagogia de hombres excepcionalmente audaces, enérgicos y astutos.”

5.3.3. *La Democracia y los Medios de Información de Masas*

Hans V. Eckardt⁷¹ (1932) asevera “la masa, falta de información y tradicionalmente desconfiada, busca motivos ocultos, tiembla ante peligros amenazadores, se considera defraudada y adopta una actitud contraria a la lógica de las cosas.” Citando al libro de Lorenzo Meyer (2005)⁷² “los medios de información son canales de la pluralidad, pero no espejo fiel de los intereses del caleidoscopio social”. Jean Haupt⁷³ puntualiza en su libro *Proceso a la Democracia* (1973) lo siguiente acerca de los periódicos:

No hay un solo gran periódico, hoy en día sea bajo el régimen que sea y en democracia menos, que sea independiente. No hay un solo gran periódico que no esté sino entre las manos de un trust o de un grupo financiero que no se sabe de quien depende.

Paz Consuelo Márques Padilla⁷⁴ (2020) comenta "por más que el gobierno en ocasiones brinda suficiente información sobre algún tema, el ciudadano medio sigue poco informado." Giovanni Sartori⁷⁵ (2016) señala “actualmente, el pueblo soberano «opina» en función de cómo la televisión le induce a opinar. Condiciona fuertemente al gobierno, las decisiones del gobierno: lo que un gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que va a hacer.” De acuerdo con Pessoa (1985):

La opinión pública se localiza especialmente en los individuos en los que el instinto predomina, siendo ellos mayoría real, su instinto domina las

manifestaciones de la inteligencia y como tal su educación inferior lo habilita para representar los impulsos fundamentales del instinto.

El reconocido politólogo Giovanni Sartori (2016) decreta lo siguiente acerca de la opinión pública “cabe destacar que es correcto decir «opinión». Opinión es *doxa*, no es *episteme*, no es saber y ciencia (*sic*); es simplemente un «parecer», una opinión subjetiva para la cual no se requiere una prueba. Las opiniones son convicciones frágiles y variables.” Haupt (1973) comenta acerca de la prensa que es el bastión de la democracia en Occidente lo siguiente:

Los partidarios, bien intencionados, de la libertad de prensa, sin duda piensan que no hay más que periódicos honrados que escriben para los lectores inteligentes. Olvidan, o no quieren admitir, que también hay (y siempre habrá) periodistas mal intencionados, que tienen como único objetivo cambiar la verdad y que son leídos por una masa de lectores ignorantes (por lo menos políticamente), dispuestos a aceptar, como palabras de Evangelio, todas las deformaciones de la verdad.

La imparcialidad de la que carecen los medios de información de masas es señalada por Bryan Caplan⁷⁶ (2007) “la idea de que los medios transmiten gran cantidad de información útil me produce escepticismo. En lugar de eso, los medios muestran a los espectadores lo que estos quieren ver y les cuentan lo que quieren oír.”

6.0. Hipótesis

H_1 (Hipótesis causal) La Democracia es inviable y eso contribuye a que los alumnos de la UIH tengan una opinión poco favorable de ella.

H_0 (Hipótesis Nula) La Democracia es viable y eso contribuye a que los alumnos de la UIH tengan una opinión favorable de ella.

7.0. Cronograma de Actividades

Figura 1

Fases de estudio

Actividad	TIEMPO (Semanas)																					
	Agosto		Septiembre				Octubre					Noviembre				Diciembre				Enero		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Portada																						
Hoja en blanco																						
Contenido																						
Planteamiento del problema																						
Nombre del proyecto																						
Objetivos																						
Justificación																						
Marco Teórico																						
Hipótesis																						
Cronograma de actividades																						
Investigación																						
Delimitación del tema																						
Marco conceptual																						
Marco legal																						
Anexos																						
Bibliografía																						
Entrega de resultados																						

Nota. Elaborado por el investigador.

8.0. Metodología de la Investigación

- a) Teórica (Documental): La búsqueda, extracción y redacción de información en fuentes primarias, secundarias y terciarias con respecto al tema Democracia, Plutocracia, Poderes Fácticos, Corrupción y la Opinión Pública guía la forma en que se sustenta la investigación a través de teorías fundamentadas. Los libros, artículos de revistas indexadas, conferencias y encuestas permiten abordar el tema de la investigación con precedentes claros y objetivos, profundizando y contextualizando el tema, de tal forma que se pueda identificar teorías o antecedentes que refuercen el tema que se investiga.
- b) Práctica (De campo): Elaboración y aplicación de encuestas y entrevistas para la recopilación de datos de la población en estudio, expertos, sujetos tipo y otros para enriquecer la investigación a través de observaciones directas. Esto permite comprender mejor la realidad social que se estudia por el conocimiento que se genera en el contexto de la práctica de campo.

La investigación realizada es de tipo mixta porque se fundamenta en la combinación de datos cuantitativos y mixtos para reunir ambos métodos de investigación y obtener una comprensión más completa del problema que se investiga. El alcance es exploratorio para cuestionar sobre las opiniones acerca de la Democracia, descriptiva para conocer las emociones que causa la Democracia. El fenómeno estudiado requiere que la investigación sea mixta dado la relación que implica, sobre todo con las Ciencias Sociales y sus teorías que permiten entender y explicar mejor la profundidad de los datos cuantitativos con proposiciones que logran responder a las preguntas de la investigación y reforzar otras teorías de las Ciencias Sociales.

Figura 2

Diagrama del Diseño Cuantitativo

Nota. Elaborado por el investigador.

Dentro de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo se encuentran Licenciaturas, Preparatoria y Posgrados. Para efectos de la investigación solo se considerará a los alumnos de Licenciatura en la recolección de encuestas. El investigador solo se enfocará en la aplicación de encuestas a los alumnos de las Licenciaturas de Derecho, Contaduría y Administración dada la naturaleza de la formación de las carreras universitarias.

Para la investigación se va a emplear el diseño fenomenología-narrativa porque se van a realizar entrevistas con especialistas en Ciencias Sociales, además con este diseño se va a determinar cómo los ciudadanos experimentan la democracia. Los participantes van a relatar sus sentimientos y experiencias con la democracia por medio de las experiencias narrativas. El diseño Teoría Fundamental va a ser de utilidad para investigación porque va a permitir desarrollar una teoría acerca de la UIH a partir de los datos obtenidos por las encuestas y entrevistas.

La Etnografía será de gran ayuda para la investigación al captar la cultura política de los miembros de la comunidad universitaria a través de la aplicación de encuestas. El salón de Metodología de la Investigación puede ser un lugar para partir en la recopilación de opiniones y para observar la actitud de los estudiantes respecto al tema de la Democracia. La etnometodología posiblemente ayude a la investigación al relacionar las opiniones de los estudiantes acerca del tema de la Democracia.

8.1. Muestra

Para efectos de la investigación el tipo de muestra utilizado es probabilística porque los elementos representan a la población general.

Figura 3

Determinación de la muestra

Nota. Elaborado por el investigador.

El estudio se realiza en la Universidad Iberomexicana de Hidalgo con estudiantes hombres y mujeres de las Licenciaturas en Derecho, Administración y Contaduría dada la naturaleza de su formación son candidatos para el estudio, se pregunta acerca de la opinión que tienen sobre la democracia y su funcionamiento en la actualidad.

El total de la población de las Licenciaturas en Derecho, Administración y Contaduría es de 256, se realiza el cálculo con la formula y el tamaño de la muestra es de 53, la cual se redondea a 60 estudiantes al momento de aplicar encuestas. El nivel de confianza es de 95 % y el valor del error estadístico es del 5 %. Se aborda a los estudiantes para aplicar la encuesta en las instalaciones de la UIH.

8.2. Zona de Muestreo

8.2.2. Mapa de micro localización

Figura 4

Mapa de localización de la Universidad

Nota. Imagen tomada de la web Google Maps.

Figura 5

Instalaciones de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo

Nota. Imagen tomada de la web EA Noticias.

Universidad Iberomexicana de Hidalgo calle Alfonso Cravioto 102

Fraccionamiento Constitución, CP 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo.

8.2.1. Mapa de Macro localización

Figura 6

Mapa de la ubicación de Pachuca de Soto

Nota. Imagen tomada de la web El Clima.

Pachuca de Soto es la capital del estado de Hidalgo ubicada al centro del territorio hidalguense, con una altitud entre 2 300 y 3 100 m. se encuentra a 94 kilómetros de la Ciudad de México y se localiza entre los paralelos 20° 01' y 20° 12' de latitud norte; los meridianos 98° 41' y 98° 52' de longitud oeste. Colinda al norte con los municipios de Mineral del Chico y Mineral del Monte; al sur con Zempoala y Zapotlán de Juárez; al este con Mineral de la Reforma y Epazoyucan, y al oeste con San Agustín Tlaxiaca.

8.3. Instrumento de Medición o Recolección

Figura 7

Encuesta

Crítica y análisis de la crisis de la Democracia en la Universidad Iberomexicana de Hidalgo

Hola! Gracias por participar! Esta encuesta tiene como objetivo evaluar tu opinión acerca de la Democracia como la mejor forma de gobierno para las sociedades, tu opinión nos permitirá confirmar o refutar teorías y generar conciencia acerca de lo viable que es la Democracia para nuestro país.

1. En general ¿diría usted que está muy satisfecha, bien satisfecha o nada satisfecha con el funcionamiento de la Democracia en México? Marque una de las siguientes respuestas.
 - a) Muy satisfecho
 - b) Bien satisfecho
 - c) Poco satisfecho
 - d) Nada satisfecho
 - e) No sabe/no responde
2. De las siguientes respuestas, ¿con cuál estás de acuerdo?
 - a) La Democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
 - b) Es preferible el gobierno de un militar a uno democrático.
 - c) Un gobierno no elegido es preferible porque toma decisiones eficaces y rápidas
 - d) A las personas nos da igual un gobierno democrático que uno no democrático
 - e) No sabe/no responde
3. ¿Consideras que la democracia actualmente está en crisis debido a que es imposible lograr sus promesas y que la idea misma de la Democracia va en contra de la realidad?
 - a) Si definitivamente está en crisis
 - b) No estoy completamente segur@ que está en crisis
 - c) Posiblemente está en crisis
 - d) No no está en crisis
 - e) No sabe/no responde
4. ¿En qué grado consideras que los ciudadanos tienen poder real para influir en las decisiones políticas?
 - a) Mucho poder
 - b) Poco poder
 - c) Muy poco poder
 - d) Ningún poder
 - e) No sabe/no responde
5. ¿Confías en que el gobierno de tu país actúa en beneficio de toda la población y no sólo de ciertos grupos que detentan el poder del dinero y de los medios de comunicación?
 - a) Confío bastante
 - b) Confío algo
 - c) Confío poco
 - d) Desconfío en absoluto
 - e) No sabe/no responde
6. ¿Consideras que estás informado sobre los temas políticos y decisiones que afectan a México?
 - a) Bastante informado
 - b) Muy informado
 - c) Poco informado
 - d) Nada informado
 - e) No sabe/no responde
7. ¿Consideras que la democracia es capaz de actuar de forma independiente frente a presiones de poderes financieros?
 - a) Absolutamente capaz
 - b) Muy capaz
 - c) Algo capaz
 - d) Nada capaz
 - e) No sabe/no responde
8. ¿Consideras que los ciudadanos toman decisiones razonadas al momento de votar por un partido o candidato?
 - a) Si se toman decisiones razonadas
 - b) A veces se toman decisiones razonadas
 - c) Neutral
 - d) No toman decisiones razonadas
 - e) No sabe/no responde
9. ¿Consideras que la democracia logra que se elijan a personajes o candidatos que en el cargo son ineficaces?
 - a) Si se eligen candidatos no aptos para el cargo
 - b) A veces se eligen candidatos no aptos para el cargo
 - c) Los candidatos siempre son aptos para el cargo
 - d) Pocas veces los candidatos son aptos para el cargo
 - e) No sabe/no responde
10. ¿Consideras que la democracia tiene futuro en el mundo actual?
 - a) Si, si tiene el futuro asegurado
 - b) Posiblemente si tiene el futuro asegurado
 - c) No tengo la certeza
 - d) No tiene futuro en absoluto
 - e) No sabe/no responde

Gracias por tu apoyo contestando esta breve encuesta. Tu opinión es muy importante para mejorar nuestras sociedades.

El instrumento anterior está formado por un título, presentación, preguntas, agradecimiento y despedida. Consta de 10 preguntas cerradas de opción múltiple. El cuestionario anterior está validado por la prueba piloto realizada el 22 de noviembre el tiempo promedio de su aplicación fue de 3 minutos y 49 segundos.

Figura 8

Cuestionario a politólogo

Crítica y análisis de la crisis de la Democracia en la Universidad Iberoamericana de Hidalgo

Hola! Gracias por participar! Esta encuesta tiene como objetivo evaluar su opinión acerca de la Democracia como la mejor forma de gobierno para las sociedades, tu opinión nos permitirá confirmar o refutar teorías y generar conciencia acerca de lo viable que es la Democracia para nuestro país.

1. ¿Cuáles consideras que son las principales razones por las que aumenta la desconfianza hacia la democracia liberal?
2. ¿Considera que los escándalos de corrupción y la falta de transparencia tienen un papel importante en debilitamiento de la democracia aunque la misma democracia implemente mecanismos de rendición de cuentas y transparencia la realidad ha demostrado, ha reiterado que los escándalos de corrupción y triangulación de recursos desviación de recursos son una realidad en la democracia actual?
3. ¿El incumplimiento de promesas por parte de la democracia real afecta su credibilidad en las sociedades de occidente?
4. ¿El fracaso de la democracia alienta a que los individuos se inclinen a tener líderes que utilizan la fuerza para resolver los problemas que se agrava conforme se desarrolla la democracia?
5. ¿Considera que las redes sociales aceleran la crisis de la democracia con información alternativa que no se ofrecen los medios de comunicación de masas como la televisión, la radio y los periódicos?
6. ¿Las redes sociales juegan un papel importante como medios de información de masas alternativos para que los medios tradicionales pierdan audiencia y se genere desconfianza hacia la democracia?
7. ¿Considera que la polarización de las sociedades es un síntoma de la crisis de la democracia, es un síntoma de que la democracia se desarrolla?
8. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que debe enfrentar la democracia?
9. ¿Cuáles son las consecuencias que tendría el que la democracia continúe sin cumplir sus promesas?
10. ¿La democracia tiene futuro como forma de gobierno que va a representar mejor que otra forma de gobierno los intereses de las masas, los intereses de los pueblos?

Gracias por tu apoyo contestando esta breve encuesta. La opinión de un experto es muy importante para mejorar nuestras sociedades.

El instrumento anterior está formado por un título, presentación, preguntas, agradecimiento y despedida. Consta de 10 preguntas abiertas, dirigidas a un perfil específico. El cuestionario anterior está validado por la prueba piloto realizada el 23 de noviembre el tiempo promedio de su aplicación fue de 11 minutos y 35 segundos.

Figura 9

Entrevista a sujeto tipo

Crítica y análisis de la crisis de la Democracia en la Universidad Iberoamericana de Hidalgo

Hola! Gracias por participar! Esta encuesta tiene como objetivo evaluar su opinión acerca de la Democracia como la mejor forma de gobierno para las sociedades, tu opinión nos permitirá confirmar o refutar teorías y generar conciencia acerca de lo viable que es la Democracia para nuestro país.

1. ¿Usted considera que la democracia debe ser revisada para determinar la viabilidad de su construcción?
2. ¿La democracia es y será la mejor forma en la que se puede dirigir una sociedad?
3. ¿Es posible hablar todavía de que la democracia se va a continuar construyendo y de que todavía no se puede comentar de que existe democracia porque aún no se ha terminado de construir?
4. ¿La democracia tiene futuro en nuestras sociedades?
5. ¿Considera que la democracia en verdad puede representar los intereses de los pueblos y de las personas comunes?
6. ¿La democracia representa única forma de gobierno viable para las sociedades?
7. ¿Usted considera que los votos que emiten los ciudadanos son un reflejo fiel de una decisión razonada?
8. Qué opinión nos puede usted dar la acerca del incumplimiento de las promesas de la democracia?
9. ¿Considera que la democracia tiene futuro?
10. ¿Usted considera que la democracia ha fracasado en la práctica?

Gracias por tu apoyo contestando esta breve encuesta. La opinión de un experto es muy importante para mejorar nuestras sociedades.

El instrumento anterior está formado por un título, presentación, preguntas, agradecimiento y despedida. Consta de 10 preguntas abiertas, dirigidas a un perfil específico. El cuestionario anterior está validado por la prueba piloto realizada el 23 de noviembre el tiempo promedio de su aplicación fue de 9 minutos y 23 segundos.

Figura 10

Entrevista a ciudadano común

Crítica y análisis de la crisis de la Democracia en la Universidad Iberomexicana de Hidalgo

Hola! Gracias por participar! Esta encuesta tiene como objetivo evaluar su opinión acerca de la Democracia como la mejor forma de gobierno para las sociedades, tu opinión nos permitirá confirmar o refutar teorías y generar conciencia acerca de lo viable que es la Democracia para nuestro país.

1. ¿Usted considera que al momento de votar está eligiendo al candidato que se adecua a sus intereses personales o a los intereses de la mayoría?
2. ¿Considera que la democracia se ha desarrollado en México en varios países del mundo?
3. ¿Alguna vez ha considerado no votar porque quién va a ganar la elección ya ha sido elegido las cúpulas del poder político?
4. ¿Usted considera que las personas al votar están realizando en un acto extraordinario que va a mejorar que va a cambiar sus vidas?
5. ¿Considera que los medios de comunicación son fuentes fiables para conocer la realidad de nuestro país y del mundo?
6. Antes de acudir a votar, ¿analiza las propuestas de los candidatos, analiza cuáles propuestas son reales se pueden llevar a la práctica?
7. ¿Considera usted que cualquier persona puede desempeñar un cargo político por el simple hecho de saber leer y escribir?
8. ¿Usted considera que la democracia que el gobierno del pueblo qué va y vota nos está llevando por un buen camino, por un camino que nos conviene a todos?
9. ¿Alguna vez ha considerado usted que este sistema en el que las personas votan es el mejor sistema en la práctica por qué en teoría le otorga el poder el pueblo?
10. ¿Usted considera que la democracia mejora la calidad de vida de las personas?

Gracias por tu apoyo contestando esta breve encuesta. La opinión de un ciudadano es muy importante para mejorar nuestras sociedades.

El instrumento anterior está formado por un título, presentación, preguntas, agradecimiento y despedida. Consta de 10 preguntas abiertas, dirigidas a un perfil específico. El cuestionario anterior está validado por la prueba piloto realizada el 23 de noviembre el tiempo promedio de su aplicación fue de 18 minutos y 24 segundos.

8.3 Análisis de los Datos

Tabla 1

Frecuencia de respuestas a la pregunta 1

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Muy satisfecho	1	0.01666667	1.67
Bien satisfecho	13	0.21666667	21.67
Poco satisfecho	34	0.56666667	56.67
Nada satisfecho	12	0.2	20.00
No sabe/no responde	0	0	0.00

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas

(n=60).

Figura 11

Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 1

Nota. Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 56 % de los encuestados (34 personas) está poco satisfecho con la Democracia en México; el 12 % (13 personas) está bien satisfecho con el funcionamiento de la Democracia; otro 20 % (12 personas) está nada satisfecho con el funcionamiento de la Democracia en México; por último, el 2 % (1 persona) está muy satisfecho con el funcionamiento de la Democracia en México.

Conclusión

De la información anterior se puede deducir que más de la mitad de los encuestados es decir un 56 % está poco satisfecho con el funcionamiento de la democracia plutocrática en México y otro 20% está nada satisfecho con el desarrollo la democracia.

Tabla 2*Frecuencia de respuestas a la pregunta 2*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
La Democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.	41	0.68333333	68.33
Es preferible el gobierno de un militar a uno democrático.	3	0.05	5.00
Un gobierno no elegido es preferible porque toma decisiones eficaces y rápidas	2	0.03333333	3.33
A las personas nos da igual un gobierno democrático que uno no democrático	9	0.15	15.00
No sabe/no responde	5	0.08333333	8.33

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas (n=60).

Figura 12

Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 2

Nota. Gráfica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 68 % de los encuestados (41 personas) prefiere la Democracia a cualquier otra forma de gobierno; el 15 % (9 personas) les da igual un gobierno democrático que uno no democrático; otro 9 % (5 personas) no sabe/no responde; otro 5 % (3 personas) prefiere el gobierno de un militar a uno democrático; por último, el 3 % (2 personas) prefiere un gobierno no elegido es preferible porque toma decisiones eficaces y rápidas.

Conclusión

De la información anterior se puede deducir que más de la mitad de los encuestados es decir un 68 % sigue creyendo que la Democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y otro 15 % le igual un gobierno democrático que uno no democrático.

Tabla 3*Frecuencia de respuestas a la pregunta 3*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Sí definitivamente está en crisis	34	0.5666667	56.67
No estoy completamente segur@ que está en crisis.	9	0.15	15.00
Posiblemente está en crisis.	14	0.2333333	23.33
No no está en crisis	2	0.0333333	3.33
No sabe/no responde	1	0.0166667	1.67

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas (n=60).

Figura 13*Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 3*

Nota. Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 57 % de los encuestados (34 personas) consideran que la Democracia definitivamente está en crisis; otro 23 % (14 personas) considera que posiblemente está en crisis; el 15 % (9 personas) no está completamente segura que está en crisis; el 3 % (2 personas) considera que no está en crisis: el 2 % (1 persona) no responde.

Conclusión

De la información anterior se puede deducir que más de la mitad de los encuestados es decir un 57 % considera que la Democracia definitivamente está en crisis es preferible a cualquier otra forma de gobierno y otro 15 % le igual un gobierno democrático que uno no democrático.

Tabla 4*Frecuencia de respuestas a la pregunta 4*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Mucho poder	16	0.26666667	26.67
Poco poder	19	0.31666667	31.67
Muy poco poder	16	0.26666667	26.67
Ningún poder	9	0.15	15.00
No sabe/no responde	0	0	0.00

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas

(n=60).

Figura 14*Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 4*

Nota. Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 32 % de los encuestados (19 personas) consideran que los ciudadanos tienen poder real para influir en las decisiones políticas; otro 27 % (16 personas) consideran que los ciudadanos tienen poco poder en las decisiones públicas; el 26 % (16 personas) considera que los ciudadanos tienen mucho poder para influir en asuntos políticos; el 15 % (9 personas) considera que el ciudadano no tiene ningún poder para influir en los asuntos públicos.

Conclusión

De la información anterior se infiere la frustración de los encuestados ante el limitado o nulo poder de influencia que consideran tener frente a las decisiones políticas importantes de su nación el 74 % de los encuestados consideran que se tiene nada de poder, poco poder y muy poco poder en los asuntos públicos.

Tabla 5*Frecuencia de respuestas a la pregunta 5*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Confío bastante	3	0.05	5.00
Confío algo	10	0.16666667	16.67
Confío poco	28	0.46666667	46.67
Desconfío en absoluto	19	0.31666667	31.67
No sabe/no responde	0	0	0.00

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas

(n=60).

Figura 15*Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 5*

Nota. Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 46 % de los encuestados (28 personas) confía poco en que el gobierno de su país actúa en beneficio de toda la población y no sólo de ciertos grupos que detentan el poder del dinero y de los medios de comunicación; el 32 % (19 personas) desconfía en absoluto que el gobierno del país actúe en beneficio de toda la población; el 17 % (10 personas) contesta que confía algo en el actuar del gobierno frente a poder plutocráticos; el último 5 % (3 personas) confía bastante en que el gobierno actúa en beneficio de toda la población.

Conclusión

De la información anterior se determina que el 46 % y 32 % de los encuestados tiene una duda respecto a la independencia en el actuar de sus representantes frente a la Plutocracia.

Tabla 6*Frecuencia de respuestas a la pregunta 6*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Bastante informado	4	0.06666667	6.67
Muy informado	28	0.46666667	46.67
Poco informado	26	0.43333333	43.33
Nada informado	2	0.03333333	3.33
No sabe/no responde	0	0	0.00

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas

(n=60).

Figura 16

Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta #6

Nota. Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 47 % de los encuestados (28 personas) considera que informado sobre los temas políticos y decisiones que afectan a México; el 43 % (26 personas) considera que está poco informado sobre temas políticos; el 7 % (4 personas) se considera bastante informado sobre temas políticos; el 3 % (2 personas) considera que no está informado en los temas y decisiones políticas.

Conclusión

De la información anterior se infiere que más de dos tercios de los participantes considera que sabe de política y que sabe poco.

Tabla 7*Frecuencia de respuestas a la pregunta 7*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Absolutamente capaz	5	0.08333333	8.33
Muy capaz	12	0.2	20.00
Algo capaz	23	0.38333333	38.33
Nada capaz	19	0.31666667	31.67
No sabe/no responde	1	0.01666667	1.67

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas

(n=60).

Figura 17*Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 7*

Nota. Gráfica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 38 % de los encuestados (23 personas) sostiene que la democracia es algo capaz de actuar de forma independiente frente a presiones de poderes financieros; el 32 % (19 personas) infiere que el gobierno es no nada capaz de maniobrar frente a la Plutocracia; el 20 % (12 personas) considera que la Democracia es capaz de actuar frente a la Plutocracia; el 8 % (5 personas) considera que la Democracia es muy capaz de actuar; el 2 % (1 persona) no sabe/no responde.

Conclusión

De la información anterior se infiere que el juicio de los encuestados es que la Democracia es algo capaz de actuar de forma independiente frente a la Plutocracia, y otro 32 % determina que el gobierno no es nada capaz de actuar independientemente frente a la Plutocracia. El 70 % de los encuestados duda del poder de la Democracia.

Tabla 8*Frecuencia de respuestas a la pregunta 8*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Sí se toman decisiones razonadas	1	0.0166667	1.67
A veces se toman decisiones razonadas	14	0.2333333	23.33
Neutral	13	0.2166667	21.67
No toman decisiones razonadas	31	0.5166667	51.67
No sabe/no responde	1	0.0166667	1.67

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas (n=60).

Figura 18*Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 8*

Nota. Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 51 % de los encuestados (31 personas) concluye que los ciudadanos toman no toman decisiones razonadas al momento de votar por un partido o candidato; el 23 % (14 personas) considera que a veces se toman decisiones razonadas; el 22 % (13 personas) toma una posición neutral frente a esta pregunta; otro 2 % (1 persona) no sabe/no responde; el 1 % (1 persona) considera que sí se toman decisiones razonadas al momento de votar por un partido o candidato.

Conclusión

De la información anterior se infiere que una parte importante de los encuestados determina que no hay una decisión razonada al momento de votar.

Tabla 9*Frecuencia de respuestas a la pregunta 9*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Sí se eligen candidatos no aptos para el cargo	18	0.3	30.00
A veces se eligen candidatos no aptos para el cargo	24	0.4	40.00
Los candidatos siempre son aptos para el cargo	1	0.0166667	1.67
Pocas veces los candidatos son aptos para el cargo	15	0.25	25.00
No sabe/no responde	2	0.0333333	3.33

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas

(n=60).

Figura 19*Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 9*

Nota. Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 40 % de los encuestados (24 personas) consideran que a veces la democracia logra que se elijan a personajes o candidatos que en el cargo son ineficaces; el 30 % (18 personas) considera que sí se eligen candidatos no aptos para el cargo; 25 % (15 personas) considera que pocas veces los candidatos son aptos para el cargo; el 3 % (2 personas) no sabe/no responde; el 2 % (1 persona) considera que los candidatos siempre son aptos para el cargo.

Conclusión

De la información anterior se infiere que a veces los candidatos elegidos son ineficientes y otra cantidad importante considera que si se eligen candidatos ineficientes.

Tabla 10*Frecuencia de respuestas a la pregunta 10*

Respuesta	Frecuencia	Frecuencia relativa	Porcentaje %
Sí, si tiene el futuro asegurado	5	0.0833333	8.33
Posiblemente sí tiene el futuro asegurado	18	0.3	30.00
No tengo la certeza	26	0.4333333	43.33
No tiene futuro en absoluto	11	0.1833333	18.33
No sabe/no responde	0	0	0.00

Nota. Le frecuencia relativa y el porcentaje se calcularon con base en el total de respuestas (n=60).

Figura 20*Porcentaje de respuestas por opción de la pregunta 10*

Grafica elaborada por el autor a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

Descripción

En la gráfica anterior se analiza que el 44 % de los encuestados (26 personas) no tiene la certeza de que la Democracia tiene el futuro asegurado en el mundo actual; el 30 % (18 personas) considera que la Democracia posiblemente sí tiene el futuro asegurado; el 18 % (11 personas) determina que la Democracia no tiene futuro en absoluto en el mundo actual; el 8 % (5 personas) considera que la Democracia si tiene el futuro asegurado.

Conclusión

De la información anterior se infiere que hay un escepticismo acerca del futuro de la Democracia, no hay una certeza sobre un inminente siglo XXI democrático. Un tercio cree que si hay futuro para la Democracia.

8.4. Conclusiones

8.4.1. Conclusión Cuantitativa

De la información anterior, se infiere que más de la mitad de los encuestados no está de acuerdo con el funcionamiento de la Democracia. Que se la percibe como una forma de gobierno que es contraria a los intereses de la mayoría. La frustración del ciudadano es evidente. Y la enorme crisis de desconfianza hacia la Plutocracia y la Democracia es notoria.

Un porcentaje significativo expresa que la Democracia no es lo que esperaba por lo que el resultado es significativo por la serie de elementos que son representados en las preguntas acerca del problema de la Democracia.

8.4.2. Conclusión Cualitativa

Conclusión Entrevista Perfil # 1

De la información obtenida con el politólogo se infiere que la Democracia está en crisis debido a que la desviación de recursos, la falta de políticos capacitados y el incumplimiento de sus promesas ha propiciado que se llegue a esta situación en la que se suma a estos hechos el que los medios de comunicación dirigen los pensamientos de los ciudadanos. Lo irrealizable de las promesas de la Democracia es un hecho cuando los políticos demócratas no saben a dónde llevan sus acciones. La Democracia tiene futuro si se mejora.

Conclusión Entrevista Perfil # 2

De la entrevista con el funcionario público se concluye que no se puede hablar de una democracia plena porque se continúa construyendo y no ha fracasado. Las personas no participan en la toma de decisiones y eso limita su participación. Los ciudadanos si razonan su voto porque la campaña les ayuda a lograrlo. Esta forma de gobierno es útil para los países y tiene el futuro asegurado.

Conclusión Entrevista Perfil # 3

De la entrevista al ciudadano se concluye que la Democracia ha faltado a sus promesas como servicios básicos, seguridad, salario digno. Los políticos deciden quién habrá de ganar y solo ellos mejoran su calidad de vida con la Democracia. Con el sistema democrático no vamos por buen camino porque los ciudadanos se encuentran las mismas situaciones y eso no mejora o cambia con el tiempo.

Conclusión General de las Entrevistas

Se concluye que la Democracia está en crisis y que se tiene una opinión poco favorable de parte de los individuos que no son parte de la clase política. La desconfianza de los ciudadanos hacia la Democracia y los medios de comunicación de masas como la radio, la televisión y los periódicos es una constante que se presenta. El incumplimiento de sus promesas ha logrado que la Democracia se planteé nuevos problemas de inclusión en el que se debe buscar una mayor participación de los individuos en las decisiones políticas por lo que se infiere que no se ha concluido la construcción de la Democracia, si no que se revisa para determinar crear nuevos mecanismos para que las personas puedan participar en ella. Se debe cambiar la imagen de que la Democracia es un sistema que logra llevar a

sujetos poco capaces para su función porque es lo que se concluye entre los miembros de la sociedad civil. El futuro de la Democracia de acuerdo con los especialistas está asegurado si se reforma para mejorar su funcionamiento.

8.4.3 Contraste de la Hipótesis

De acuerdo con la hipótesis causal “La Democracia es inviable y eso contribuye a que los alumnos de la UIH tengan una opinión poco favorable de ella” se comprueba que es verdad porque se ha planteado en teoría que la Democracia es viable y que por ello se tendría una opinión en general favorable de ella porque los ciudadanos votan y son libres de elegir. El hecho de que los ciudadanos acudan a votar no asegura que tengan una opinión favorable del sistema democrático que en teoría debió tener una opinión favorable cuando se le pregunta a los participantes si están satisfechos con el gobierno del pueblo y más de la mitad de ellos contesta estar poco satisfecho. A lo anterior se le suma el hecho de que se confía poco sobre el actuar del gobierno (que ellos eligieron) en beneficio de la población. La frustración de los participantes se plasma en que consideran que la Democracia es poco o nada capaz de actuar frente a las presiones de poder financieros y ello hace que se perciba como poco favorable para la mayoría. Más de dos tercios no favorece a la Democracia al contestar que logra la elección de personajes incapaces para dirigir los destinos de los ciudadanos. La mitad de los participantes concluye que no se toman decisiones razonadas al momento de votar y ello sacaba un axioma fundamental de la teoría democrática que plantea que los individuos toman decisiones racionales y eligen al mejor. En la UIH se encontró que no por ser universitarios se va a tener una opinión favorable de la Democracia. El alumno considera que la Democracia es hecha por las minorías. Se concluye que, la Democracia no tiene un apoyo importante como debería y

que no ha logrado hacer creer al ciudadano que es él quien hace y construye la Democracia, con sus votos para el bien de la mayoría.

9.0. Delimitaciones

La presente investigación es sobre un análisis crítico de la Democracia y su crisis en Occidente, específicamente en la Universidad Iberomexicana de Hidalgo en el año 2024. Se investiga información para determinar la opinión que tiene la comunidad universitaria sobre uno de los mitos que domina nuestro tiempo que es la Democracia, que en teoría es el gobierno del pueblo, se evalúa qué es lo que piensan sobre este sistema democrático los alumnos de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo, en el semestre agosto – febrero.

Revisa temas como qué es lo que pensaban filósofos occidentales como Platón, Aristóteles y pensadores modernos sobre la Democracia como única forma de gobierno viable para representar los intereses de la mayoría. La relación de la Democracia con los poderes financieros y con la corrupción, estos últimos son la base de la democracia real.

Se deben continuar las investigaciones sobre la relación que tiene actualmente la Democracia con la Plutocracia y la corrupción.

Marco Legal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁷⁷ (1917) en su artículo 6o. señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros.” El mismo artículo en su apartado B, número V manifiesta: dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷⁸ (Pacto de San José) (1978) en su artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión comenta “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa.” El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁷⁹ (1966) reitera en su artículo 19 fracción primera que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.”

Marco Conceptual

Ad hoc: La locución latina significa ‘para esto’ y se emplea para indicar que algo se ha hecho o producido para responder a algo ya preconcebido.

Altivez: Orgullo, soberbia.

Amalgama: Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta.

Axioma: Proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración.

Caleidoscopio: Conjunto diverso y cambiante.

Ciencia Política: Es una ciencia social que se aboca al estudio y el análisis de las relaciones de poder, implícitas o

Doxa: El concepto, procedente del griego, alude a una opinión o a un punto de vista. Se entiende como doxa al conocimiento que no brinda una certeza absoluta. La doxa, por lo tanto, es un saber aparente y no un dato objetivo.

explícitas, entre la autoridad y los individuos, los grupos, y las organizaciones; y las estructuras, procedimientos y procesos a través de los cuales se llega a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. rama del conocimiento que se enfoca en el examen sistemático de los procesos e instituciones gubernamentales, las ideologías políticas y las relaciones de poder en la comunidad.

Dilema: Situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas.

Dicho de otro modo: la doxa no constituye un verdadero conocimiento de la realidad.

Episteme: Es la palabra que se utiliza para el conocimiento teórico-científico.

El término opuesto sería doxa, el cual se refiere a las "creencias".

Estado: El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional.

Forma de gobierno: Las formas de gobierno no son otra cosa que el modo y la manera de proceder de una constitución política, es decir, los métodos que utilizan los gobernantes para administrar, organizar, y ejercer orden y control sobre la población.

Heródoto: Fue un escritor griego que inventó el campo de estudio conocido como "historia".

Imperito: Que carece de pericia.

Laudable: Digno de alabanza.

Lobby: Grupo de presión. Actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público o privado en favor de intereses determinados.

Masa: Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo —en bien o en mal— por razones especiales, sino que se siente “como todo el mundo” y, sin embargo, no se angustia, se siente a saber al sentirse idéntico a los demás. Imagínese un hombre humilde que al intentar valorarse por razones especiales —al preguntarse si tiene talento para esto o lo otro, si sobresale en algún orden—, advierte que no posee ninguna cualidad excelente. Este hombre se sentirá mediocre y vulgar, mal dotado; pero no se sentirá “masa”.

Mass media: Conjunto de los medios de comunicación de masas, como la prensa, la televisión, etcétera.

Mientes: Miente es una palabra antigua que significa ‘pensamiento’ y que se

utiliza en expresiones como caer algo en mientes (‘venir a la imaginación, hacerse presente en el pensamiento’), parar o poner mientes en algo (‘considerarlo, meditar o recapacitar sobre ello con cuidado y atención’), pasársele a alguien por las mientes algo (‘ocurrírsele, pensar en ello’), traer algo a las mientes (‘recordarlo’)... y aquella por la que usted nos preguntaba.

Monarquía: Organización del Estado en la que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona a título de rey o reina.

Nolens volens: Lo quieras o no, por la fuerza.

Occidente: Se refiere a la cultura desarrollada en Europa a partir de la Edad Media, con raíces en la tradición grecorromana y la cristiandad europea. Se refiere a un grupo de países que comparten una misma política exterior y

un conjunto de valores, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, y los países de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Conjunto de países que participan de la cultura originaria del occidente de Europa. Bloque de las naciones capitalistas.

Oligarquía: Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político.

Platón: Fue un eminente filósofo griego, famoso por sus Diálogos y por haber fundado la Academia en Atenas, considerada tradicionalmente la primera universidad de Occidente. Platón fue discípulo de Sócrates, al cual incluyó como personaje en casi todos sus diálogos, los cuales conforman la base de la filosofía occidental.

Plutocracia: Control o dominio del gobierno de un país por parte de los más ricos.

Poder fáctico: El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee.

Sic: Es un adverbio latino que se utiliza en los textos escritos para indicar que la palabra o frase que lo precede es literal o textual, aunque sea o pueda parecer incorrecta.

Soez: Bajo, grosero, indigno, vil.

Supranacional: Dicho de una entidad: Que está por encima del ámbito de los Gobiernos e instituciones nacionales y que actúa con independencia de ellos.

Populacho: Gente que se deja llevar por sus pasiones, el desorden, la ira, el saqueo, etc.

Quimera: Aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.

Tiranía: Forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos, y abusa de él.

Vulgo: Conjunto de las personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial. Común o conjunto de la gente popular.

Anexos

Anexo 1.

Foto del abanico de las encuestas aplicadas.

Nota. Fotografía tomada por el investigador.

Anexo 2.

Transcripción Entrevista 1. José María Bautista Jiménez

Buenas noches nos encontramos con el Lic. En Ciencias Políticas y Administración José María Bautista Jiménez que nos va a comentar acerca del actual estado de crisis de la Democracia. Se solicita la opinión de un experto para una investigación acerca de un análisis crítico de la Democracia.

1. ¿Cuáles consideras que son las principales razones por las que aumenta la desconfianza hacia la democracia liberal?

Falta de confianza en las instituciones, falta de confianza en los políticos, falta de capacitación en los políticos, falta de requisitos para acceder a un cargo público.

2. ¿Considera que los escándalos de corrupción y la falta de transparencia tienen un papel importante en debilitamiento de la democracia, aunque la misma democracia implemente mecanismos de rendición de cuentas y transparencia la realidad ha demostrado, ha reiterado que los escándalos de corrupción y triangulación de recursos desviación de recursos son una realidad en la democracia actual?

Sí, los escándalos de corrupción han contribuido a la crisis de la Democracia, porque los mismos ayuntamientos encuentran los medios para esquivar los mecanismos de monitoreo que evitan la desviación de recursos.

3. ¿El incumplimiento de promesas por parte de la democracia real afecta su credibilidad en las sociedades de Occidente?

Las promesas de los políticos demócratas son irrealizables y al final no saben hacia donde llevan a un municipio, la falta de profesionalismo en los funcionarios públicos contribuye a esta situación.

4. ¿El fracaso de la democracia alienta a que los individuos se inclinen a tener líderes que utilizan la fuerza para resolver los problemas que se agrava conforme se desarrolla la democracia?

Las personas tienen una opinión negativa de la administración pública porque interpretan que los políticos se sirven de ella para sus fines.

5. ¿Considera que las redes sociales aceleran la crisis de la democracia con información alternativa que no se ofrecen los medios de comunicación de masas como la televisión, la radio y los periódicos?

Muchos piensan que los periódicos tienen redactores que no son profesionales, las redes sociales debilitan a la Democracia porque las personas se dejan llevar por lo que leen.

6. ¿Las redes sociales juegan un papel importante como medios de información de masas alternativos para que los medios tradicionales pierdan audiencia y se genere desconfianza hacia la democracia?

La televisión, la radio y los periódicos se utilizan para moldear la opinión de las personas porque hay restricciones a ciertos anuncios, es complicado controlar la información falsa.

7. ¿Considera que la polarización de las sociedades es un síntoma de la crisis de la democracia, es un síntoma de que la democracia se desarrolla?

La polarización de las sociedades contribuye a un desarrollo de la Democracia.

8. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que debe enfrentar la democracia?

Profesionalizar a los servidores públicos, abrir la puerta a nuevas ideas.

9. ¿Cuáles son las consecuencias que tendría el que la democracia continúe sin cumplir sus promesas?

Problemas sociales, golpes de Estado. Aumentaría crisis de legitimidad.

10. ¿La democracia tiene futuro como forma de gobierno que va a representar mejor que otra forma de gobierno los intereses de las masas, los intereses de los pueblos?

Si tiene futuro siempre y cuando se mejore, se profesionalice el acceso a los cargos públicos, mayores candados para ser candidatos.

Gracias por su valiosa opinión en la investigación.

Anexo 3.

Transcripción Entrevista 2. Mario Pineda

Buenas noches nos encontramos con el Lic. En Ciencias Políticas y Administración Pública Mario Pineda, funcionario publico del municipio de Tizayuca y estudiante de la Maestría en Gobierno y Gestión Local, se agradece su valiosa opinión respecto a la Democracia.

1. ¿Usted considera que la democracia debe ser revisada para determinar la viabilidad de su construcción?

La democracia en México todavía se está construyendo y se ve por las alternancias que hay en el país. Se está dando una construcción de la Democracia. Se revisa la Democracia para determinar su construcción.

2. ¿La democracia es y será la mejor forma en la que se puede dirigir una sociedad?

Es una forma de gobierno útil en varios países. No en todos lados se ve de la misma forma la Democracia, no solo es voto si no que es la participación también.

3. ¿Es posible hablar todavía de que la democracia se va a continuar construyendo y de que todavía no se puede comentar que existe democracia porque aún no se ha terminado de construir?

La democracia se sigue construyendo, se busca una democracia más participativa a través de referéndums, consultas populares que permiten quitar a un gobierno con el que no se está de acuerdo. La democracia tiene una construcción lenta. Se van a crear nuevos mecanismos democráticos en 10 o 15 años.

4. ¿La democracia tiene futuro en nuestras sociedades?

Se debe dar participación a los ciudadanos en los procesos

5. ¿Considera que la democracia en verdad puede representar los intereses de los pueblos y de las personas comunes?

Depende del nivel de participación de las personas porque en las comunidades el tipo de participación no es el mismo que en otras zonas.

6. ¿La democracia representa única forma de gobierno viable para las sociedades?

Es una de las mas viables, pero hay otras que no son tan demócratas, pero hacen que sea viable. La democracia va a continuar abarcando territorio a nivel mundial.

7. ¿Usted considera que los votos que emiten los ciudadanos son un reflejo fiel de una decisión razonada?

Sí, hay un proceso de campaña y en ese sentido la campaña es para concientizar a las personas.

8. ¿Qué opinión nos puede usted dar acerca del incumplimiento de las promesas de la democracia?

La democracia nos da mecanismos para participar en las decisiones, pero las personas muchas veces no participan, no se interesan. Si las personas participaran en la toma de decisiones contribuyen al desarrollo de la democracia.

9. ¿Considera que la democracia tiene futuro?

Si, tiene el futuro asegurado a menos que otras quieran implementar otro sistema.

10. ¿Usted considera que la democracia ha fracasado en la práctica?

No considero que haya fracasado en la práctica, no es perfecto, pero sigue mejorando. No se puede hablar de un fracaso.

Gracias por sus valiosas respuestas

Anexo 4.*Transcripción Entrevista 3. John Jayro Mora*

Buenas noches nos encontramos con el ciudadano John Jayro Mora que nos va a comentar su opinión, desde el punto de vista de un ciudadano respecto a la Democracia. Se solicita la opinión de un ciudadano para la investigación acerca de un análisis crítico de la Democracia.

1. ¿Usted considera que al momento de votar está eligiendo al candidato que se adecua a sus intereses personales o a los intereses de la mayoría?

Al momento de votar se toma en consideración intereses personales y de la mayoría. Se pregunta cuál es el aporte que se va a hacer a la sociedad.

2. ¿Considera que la democracia se ha desarrollado en México en varios países del mundo?

La Democracia ha quedado a deber en Latinoamérica, no ha cumplido muchas promesas. El desarrollo de la Democracia ha fallado y ha quedado a deber en el tema de seguridad y en los servicios básicos. La inseguridad que existe en México es grave y es algo que sucede en otros países como Francia.

3. ¿Alguna vez ha considerado no votar porque quién va a ganar la elección ya ha sido elegido las cúpulas del poder político?

Sí, muchas veces, se hacen acuerdos entre políticos para determinar quién será el ganador. Son elegidos por un interés que se relaciona con el narcotráfico, aprobación del aborto.

4. ¿Usted considera que las personas al votar están realizando en un acto extraordinario que va a mejorar, que va a cambiar sus vidas?

Muchas personas creen que, si es algo extraordinario, otros solo lo hacen por conveniencia por lo que van a recibir.

5. ¿Considera que los medios de comunicación son fuentes fiables para conocer la realidad de nuestro país y del mundo?

No son fiables en su gran mayoría cadenas como CNN mienten sobre temas, muchas cadenas mienten y están manejadas por el gobierno.

6. Antes de acudir a votar, ¿analiza las propuestas de los candidatos, analiza cuáles propuestas son reales y se pueden llevar a la práctica?

Sí, se analiza esa parte, no se vota por una despensa o 1000 pesos. Se analiza si es una persona que puede a ver algo. Se analizan las propuestas y lo que es viable.

7. ¿Considera usted que cualquier persona puede desempeñar un cargo político por el simple hecho de saber leer y escribir?

Se debe estar preparado para medio saber a dónde se va a llegar. Qué se puede hacer para cambiar las leyes. Se debe saber de política. Educación universitaria como requisito mínimo.

8. ¿Usted considera que la democracia que el gobierno del pueblo que va y vota nos está llevando por un buen camino, por un camino que nos conviene a todos?

Si fuese un buen camino, estaríamos mejor. Toda Latinoamérica estaría mejor cada país de Latinoamérica sería potencia tenemos las materias primas y personas que pueden realizar muchos trabajos. La democracia no está llevando en buen paso a muchas personas, lo que pasa en la realidad lo demuestra.

9. ¿Alguna vez ha considerado usted que este sistema en el que las personas votan es el mejor sistema en la práctica porque en teoría le otorga el poder al pueblo?

No es el mejor sistema porque las condiciones, por ejemplo, de los sueldos no son suficientes para los gastos diarios. El pueblo no está representado para resolver sus necesidades. Es difícil que una persona representa a otras personas y que mejore la calidad de vida.

10. ¿Usted considera que la democracia mejora la calidad de vida de las personas?

Sí, si estás dentro del círculo político. Si estas a favor del gobierno tienes beneficios. Si no estas de parte del gobierno tienes problemas. No hay una mejoría para la mayoría de las personas.

Muchas gracias por su valiosa opinión y por su valiosa aportación a esta investigación.

Bibliografía

[Imagen de dos manos en las que una recibe dinero de otra]. [Imagen]. (2016). América Latina en Movimiento. <https://www.alainet.org/fr/node/177835>

[Imagen de un ciudadano siendo manejado por el símbolo del dinero al momento colocar una boleta en una urna electoral]. [Imagen]. (2021). Brainly. <https://brainly.lat/tarea/33491486>

Altamirano, D., Molina, R., & Urvina, J. (2025, Julio 1). Revista Uniandes Episteme. Universidad Autónoma de los Andes. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/3873/4649>

Aristóteles. (1988). Política. Filosofía Política. <https://cursofilosofiapolitica.wordpress.com/wpcontent/uploads/2017/06/politica.pdf>

Bachelet, B. (2022). Crisis y fragilidad de la democracia en el mundo. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. <https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2022/08/crisis-and-fragility-democracy-world>

Barrueto, F & Navia, P. (2013). Tipologías de democracia representativa en América Latina. SciELO. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372013000200002

- Bartelt, D. & Aguirre, R. (2022). PODERES FÁCTICOS Captura del Estado, redes criminales y violencia en América Latina. Heinrich-Böll-Stiftung.
https://mx.boell.org/sites/default/files/2022-12/web_poderes-facticos-b.pdf
- Bauman, Z. & Bordoni, C. (2016). Estado de Crisis. Ediciones Culturales Paidós
- Bauman, Z. (2016). En busca de la política. Red de Estudios de los Movimientos Sociales.
<https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Bauman-Zygmunt-En-busca-de-la-pol%C3%ADtica-1999.pdf>
- Bauman, Z. (2021). Vivir en tiempos turbulentos. Zlibrary.
<https://www.zlibrary.to/filedownload/vivir-en-tiempos-turbulentos>
- Bobbio, N., Matteucci, N., & Pasquino, G. (1981). Diccionario de Política. Siglo XXI Editores
- Bovero, M. (2017). La democracia y sus condiciones. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/demo_condi.pdf
- Brennan, J. (2018). Contra la democracia. Centro Libros PAPF.
- C Rex. (23 de febrero de 2019). Lo esencial en la vida. [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=MIB-9h1L3ow#:~:text=Conferencia%20celebrada%20el%209%20de%20Febrero>
- Canal TLV1. (22 de septiembre 2021). Contracara N°69 - Democracia: Sistema decadente y caduco. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1UuCv-fpWFk&t=1291s>

- Cañete, R. (2018). Democracias capturadas: El gobierno de unos pocos. Oxfam International. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/democracias_capturadas_full_es.pdf
- Caplan, B. (2007). El mito del votante racional por qué las democracias eligen malas políticas. SFREE.
- Cardiel Reyes, R. (1979). Curso de Ciencia Política. Editorial Porrúa
- Castells, M. (2001). La era de la información Economía Sociedad y Cultura El poder de la identidad Volumen II. Siglo XXI Editores S.A. de C.V.
- Centro de Capacitación Judicial Electoral. (2010). Régimen democrático Manual del participante. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_regimen.pdf
- Cheresky, I. (2015) El nuevo rostro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Art. 6. Cámara de Diputados. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1978). Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
- Corporación Latinobarometro. (2023). Informe 2023 La recesión de la Democrática de América Latina. Latinobarómetro Opinión Pública Latinoamericana.

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/11/Latinobarometro_Informe_2023.pdf

Dahl, R. (1982). Los dilemas del pluralismo democrático. Editorial Patria S.A. de C.V.

Delgado, M. (2019). Imagen de una urna electoral dañada con dinero y monedas adentro.

[Imagen]. El País.

https://elpais.com/economia/2019/07/31/actualidad/1564583491_596144.html

Doxrud, J. (2016). ¿Qué es la Democracia? (8): el estado actual de la Democracia.

Libertyk. [Imagen]. <https://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/12/2/qu-es-la-democracia-8-el-estado-actual-de-la-democracia-por-jan-doxrud?rq=que%20es%20la%20democracia%20>

Duverger, M. (1965). Introducción a la política. Editorial Ariel S.A.

<https://pdfcoffee.com/qdownload/introduccion-a-la-politica-maurice-duverger-pdf-free.html>

Eckardt, H. (1932). Fundamentos de Política. Editorial Labor S.A.

Europa TV1 Europa TV1 (2025, diciembre 5). Pedro Varela: hombre viejo, hombre nuevo

(Entre la democracia y la Fe) (Collserola, 11 10 2025) [Video]. YouTube.

Ford, H. (1920). El judío internacional. Editora Latinoamericana, S.A.

Fuentes-Berain, R. & Laveaga, G. (2006). La democracia y sus quimeras. Fondo de Cultura Económica

Google. (s.f.). [Mapa de ubicación de la Universidad Iberomexicana, Pachuca de Soto]

[Mapa]. Google Maps.

[https://www.google.com/maps/place/Universidad+Iberomexicana+de+Hidalgo/@20.1141914,-](https://www.google.com/maps/place/Universidad+Iberomexicana+de+Hidalgo/@20.1141914,-98.7495444,18z/data=!4m6!3m5!1s0x85d10a0069fc3c05:0x4bf808f7c48f9b9c!8m2!3d20.1144042!4d-98.7498233!16s%2Fg%2F11bbwzfs39?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIKXMDS0ASAFQAw%3D%3D)

[98.7495444,18z/data=!4m6!3m5!1s0x85d10a0069fc3c05:0x4bf808f7c48f9b9c!8m](https://www.google.com/maps/place/Universidad+Iberomexicana+de+Hidalgo/@20.1141914,-98.7495444,18z/data=!4m6!3m5!1s0x85d10a0069fc3c05:0x4bf808f7c48f9b9c!8m2!3d20.1144042!4d-98.7498233!16s%2Fg%2F11bbwzfs39?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIKXMDS0ASAFQAw%3D%3D)

[2!3d20.1144042!4d-](https://www.google.com/maps/place/Universidad+Iberomexicana+de+Hidalgo/@20.1141914,-98.7495444,18z/data=!4m6!3m5!1s0x85d10a0069fc3c05:0x4bf808f7c48f9b9c!8m2!3d20.1144042!4d-98.7498233!16s%2Fg%2F11bbwzfs39?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIKXMDS0ASAFQAw%3D%3D)

[98.7498233!16s%2Fg%2F11bbwzfs39?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIK](https://www.google.com/maps/place/Universidad+Iberomexicana+de+Hidalgo/@20.1141914,-98.7495444,18z/data=!4m6!3m5!1s0x85d10a0069fc3c05:0x4bf808f7c48f9b9c!8m2!3d20.1144042!4d-98.7498233!16s%2Fg%2F11bbwzfs39?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIKXMDS0ASAFQAw%3D%3D)

[XMDS0ASAFQAw%3D%3D](https://www.google.com/maps/place/Universidad+Iberomexicana+de+Hidalgo/@20.1141914,-98.7495444,18z/data=!4m6!3m5!1s0x85d10a0069fc3c05:0x4bf808f7c48f9b9c!8m2!3d20.1144042!4d-98.7498233!16s%2Fg%2F11bbwzfs39?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIKXMDS0ASAFQAw%3D%3D)

[XMDS0ASAFQAw%3D%3D](https://www.google.com/maps/place/Universidad+Iberomexicana+de+Hidalgo/@20.1141914,-98.7495444,18z/data=!4m6!3m5!1s0x85d10a0069fc3c05:0x4bf808f7c48f9b9c!8m2!3d20.1144042!4d-98.7498233!16s%2Fg%2F11bbwzfs39?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIKXMDS0ASAFQAw%3D%3D)

Gudiño, J. (2025). Plutocracia. Sin embargo.

[https://www.sinembargo.mx/4610521/plutocracia/.](https://www.sinembargo.mx/4610521/plutocracia/)

Guénon, R. (1924). Oriente y Occidente. Formarse Un sitio para crecer.

<https://formarse.com.ar/libros/Libros%20para%20descargar%20de%20maestros%20espirituales/Oriente-y-occidente.pdf>

[0espirituales/Oriente-y-occidente.pdf](https://formarse.com.ar/libros/Libros%20para%20descargar%20de%20maestros%20espirituales/Oriente-y-occidente.pdf)

Haupt, J. (1973). Proceso a la Democracia. Ediciones Ojeda.

Hernández, J. (2025). El lenguaje económico (LVIII): corrupción. [Imagen]. Instituto Juan

de Mariana. <https://juandemariana.org/el-lenguaje-economico-lviii-corrupcion/>

Heródoto. (2006). Los nueve libros de la Historia. Recursos a través de API.

[https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/los](https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/los_nueves_libros_de_la_historia-herodoto_de_halicarnaso.pdf)

[_nueves_libros_de_la_historia-herodoto_de_halicarnaso.pdf](https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/los_nueves_libros_de_la_historia-herodoto_de_halicarnaso.pdf)

Hoppe, H. (2012). Democracia el dios que fracasó. Unión Editorial.

Hume, D. (2018). Ensayos morales, políticos y literarios. Partido de la Revolución Democrática.

Instalaciones de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo [Fotografía]. (2019, 14 febrero). EA Noticias. <https://emmanuelameth.com.mx/universidad-iberomexicana-cumplio-15-anos-de-ser-un-referente-educativo-en-la-entidad-e3TQ1e3DEyNg.html>

James King. (s.f.). Aristóteles sobre la democracia: la advertencia que es mejor no ignorar. Jamoroki. https://jamoroki.com/aristotle-on-democracy/#Misunderstanding_Equality

La Nación. (2024). No confío en la “democracia” que compra al pueblo con acciones populistas y manipuladoras. [Imagen]. <https://www.nacion.com/opinion/foros/nos-gobierna-la-plutocracia-del-dinero-mal-habido/JH5WIKJCKJET3GKEE6VSWIP2YU/story/>

Leal, A. (2022). Democracia legítima y el poder del dinero. Secretaría General de Gobierno Dirección General de Desarrollo Político. <https://dgdg.edomex.gob.mx/sites/dgdg.edomex.gob.mx/files/files/archivos%20pdf/141%20Democracia%20legitima%20y%20el%20poder%20del%20dinero%20agosto.pdf>

Lizcano, E. (2006). Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones. Traficantes de sueños. <https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Metaforas%20que%20nos%20piensan-Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf>

Lupu, N., Rodríguez, M., Wilson., C., & Zechmeister, E.. (2023). Pulso de la democracia.

Vanderbilt. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2023/AB2023-Pulso-de-la-democracia-final-20240219.pdf>

Márquez, P. (2020). La Democracia en Occidente. UNAM.

https://ru.micisan.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1218/L0149_0049.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maurras, C. (1962). Mis ideas políticas. Editorial Huemul S.A.

Meyer, L. (1995). Liberalismo autoritario las contradicciones del sistema político mexicano. Editorial Oceano de México S.A. de C.V.

Meyer, L. (2005). El estado en busca del ciudadano Un ensayo sobre el proceso político mexicano contemporáneo. Editorial Océano de México S.A. de C.V.

Meyer, L. (2007). El espejismo democrático De la euforia del cambio a la continuidad. Editorial Oceano de México S.A. de C.V.

Michels, R. (1973). Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna I. Amorrortu Editores.

Miliband, R. (1985). El Estado en la sociedad capitalista. Siglo XXI Editores S.A. de C.V.

Monsiváis-Carrillo, A. (2018). El apoyo a la democracia en México. ¿El deseo crítico de

una democracia liberal?. SciELO.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372018000200263#B87

Moss, R. (1977) El colapso de la Democracia. Editorial Cosmos S.A.

OEA. (2011). POLÍTICA, DINERO Y PODER Un dilema para las democracias de las

Americas. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

https://www.oas.org/es/sap/docs/oea_poliit_dinero_poder_s.pdf

Ortega y Gasset, J. (1930). La rebelión de las masas. Monoskop.

https://monoskop.org/images/f/f6/Ortega_y_Gasset_Jose_La_rebelion_de_las_masas.pdf

Ortega, J. (1916). El espectador. Salvat Editores S.A.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Organización de las Naciones

Unidas. [https://www.ohchr.org/es/instruments-](https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights)

[mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights](https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights)

Panquetzaliztli "México para los mexicanos". (2023,10 septiembre). Una mano con un

voto por encima de otras manos. [Imagen]. Telegram.

<https://t.me/ARMPanquetzaliztli/1606>

Panquetzaliztli "México para los mexicanos". (2023,4 junio). Gran circo político –

campana electoral. [Imagen]. Telegram. <https://t.me/ARMPanquetzaliztli/1371>

Panquetzaliztli "México para los mexicanos". (2024,30 mayo). Urna electoral custodiada

por burgueses cuando individuos llevan su voto. [Imagen]. Telegram.

<https://t.me/ARMPanquetzaliztli/3534>

Pérez, R. & Ettore, A. (1987). Clase Política y Élités Políticas. Plaza y Valdéz

- Pessoa, F. (1985). *Contra la Democracia*. Dirección de Difusión Cultural Departamento Cultural
- Plata, A. ([s.f.]). Martos, Denes, *La plutocracia. El control del Estado por el dinero. Economía política de la violencia*.
<https://economydelaviolencia.iiec.unam.mx/node/81>
- Platón. (2017). *La República*. Proletarios. <https://proletarios.org/books/Platon-Republica.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. (2010). *Nuestra democracia*. Fondo de Cultura Económica
- Quesada, F. (2023). *Plutocracia, meritocracia y democracia*. Repositorio de Revistas Electrónicas de la Universidad Ricardo Palma.
<https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Tradicion/article/view/6370/9953>
- Rivanera, F. (1973). *Los partidos políticos ¿representantes del pueblo o de la burguesía?* Euroamerica.
- Rousseau, J. (2012). *El contrato social*. Editorial Porrúa
- Rousseau, J. (2017). *El Contrato Social*. Partido de la Revolución Democrática.
https://prd.org.mx/libros/documentos/El_contrato_social.pdf
- Salazar, L. & Woldenberg, J. (2020). *Principios y valores de la Democracia*. INE.
https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/principios_y_valores_de_la_democ.htm

- Sartori, G. (2016). Homo videns La sociedad teledirigida. Red de Estudios de los Movimientos Sociales. <https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Homo-Videns.pdf>
- Sartori, G. (2019). Elementos de teoría política. Lectulandia.
- Schmitt, C. (1968). La dictadura. Revista de Occidente
- Serna, M. & Bottinelli, E. (2018). El poder fáctico de las élites empresariales en la política latinoamericana: Un estudio comparado de ocho países. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/11266/2/Informe_Regional_vf.pdf
- Smarter. Stanford University Press.
- Somin, I. (2016). Democracy and political ignorance : why smaller government is
- Spengler, O. (1918). La decadencia de Occidente Volumen I. Ars Vitalis.
<https://www.arsvitalis.es/wp-content/uploads/2020/01/Spengler-La-decadencia-de-Occidente-Tomo-I.pdf>
- Spengler, O. (1920). La decadencia de Occidente Volumen II. Arsvitalis.
<https://www.arsvitalis.es/wp-content/uploads/2020/01/Spengler-La-decadencia-de-occidente-TOMO-II.pdf>
- Sumner, G. (1913, January 1). Definitions of Democracy and Plutocracy. Libertarianism.
<https://www.libertarianism.org/publications/essays/definitions-democracy-plutocracy>

Tocqueville, A. (1835). La democracia en América. Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca.

<https://www.suneo.mx/literatura/subidas/Alexis%20de%20Tocqueville%20La%20Democracia%20en%20America.pdf>

Touraine, A. (2000). ¿Qué es la democracia?. Fondo de Cultura Económica.

Trejo, R. (2013). Poderes fácticos, problemas drásticos. SciELO.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182013000100012

Ubicación geográfica de Pachuca [mapa]. (s.f.). El clima.

https://www.elclima.com.mx/ubicacion_geografica_de_pachuca.htm

Ugalde, L. (2015). ¿Por qué más democracia significa más corrupción?. Vanderbilt.

https://www.vanderbilt.edu/lapop/news/020115_Nexos.pdf

Uprimny, R. (2014). ¿Democracia o plutocracia?. Dejusticia.

<https://www.dejusticia.org/democracia-o-plutocracia/>

Vargas, P. & Roldán, I.. (2019). Informe Hidalgo sobre calidad de la ciudadanía. Justicia, participación ciudadana, valores y sociedad civil. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/338934350_Informe_Hidalgo_sobre_calidad_de_la_ciudadania_Justicia_participacion_ciudadana_valores_y_sociedad_civil#:~:text=A%20diferencia%20de%20la%20experiencia%20nacional

Villa, J. (2019). Crítica a la democracia actual desde Aristóteles. sciELO.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2019000200001

Weber, M. (1944). ECONOMÍA Y SOCIEDAD Esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica.

Referencias Bibliográficas

-
- ¹ Bobbio, N., Matteucci, N., & Pasquino, G. (1981). *Diccionario de Política*. Siglo XXI Editores
- ² Bachelet, B. (2022). *Crisis y fragilidad de la democracia en el mundo*. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. <https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2022/08/crisis-and-fragility-democracy-world>
- ³ Castells, M. (2001). *La era de la información Economía Sociedad y Cultura El poder de la identidad Volumen II*. Siglo XXI Editores S.A. de C.V.
- ⁴ Bauman, Z. & Bordoní, C. (2016). *Estado de Crisis*. Ediciones Culturales Paidós
- ⁵ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. (2010). *Nuestra democracia*. Fondo de Cultura Económica
- ⁶ Corporación Latinobarómetro. (2023). *Informe 2023 La recesión de la Democrática de América Latina*. Latinobarómetro Opinión Pública Latinoamericana. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/11/Latinobarometro_Informe_2023.pdf
- ⁷ Lupu, N., Rodríguez, M., Wilson, C., & Zechmeister, E. (2023). *Pulso de la democracia*. Vanderbilt. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2023/AB2023-Pulso-de-la-democracia-final-20240219.pdf>
- ⁸ Monsiváis-Carrillo, A. (2018). *El apoyo a la democracia en México. ¿El deseo crítico de una democracia liberal?*. SciELO. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372018000200263#B87
- ⁹ Vargas, P. & Roldán, I. (2019). *Informe Hidalgo sobre calidad de la ciudadanía. Justicia, participación ciudadana, valores y sociedad civil*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/338934350_Informe_Hidalgo_sobre_calidad_de_la_ciudadania_Justicia_participacion_ciudadana_valores_y_sociedad_civil#:~:text=A%20diferencia%20de%20la%20experiencia%20nacional,
- ¹⁰ Cardiel Reyes, R. (1979). *Curso de Ciencia Política*. Editorial Porrúa
- ¹¹ Salazar, L. & Woldenberg, J. (2020). *Principios y valores de la Democracia*. INE. https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/principios_y_valores_de_la_democ.htm
- ¹² Aristóteles. (1988). *Política. Filosofía Política*. <https://cursofilosofiapolitica.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/politica.pdf>
- ¹³ Herodoto. (2006). *Los nueve libros de la Historia*. Recursos a través de API. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/los_nueves_libros_de_la_historia-herodoto_de_halicarnaso.pdf
- ¹⁴ C Rex. (23 de febrero de 2019). *Lo esencial en la vida*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=MIB-9h1L3ow#:~:text=Conferencia%20celebrada%20el%209%20de%20Febrero>
- ¹⁵ Centro de Capacitación Judicial Electoral. (2010). *Régimen democrático Manual del participante*. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_regimen.pdf
- ¹⁶ Barrueto, F & Navia, P. (2013). *Tipologías de democracia representativa en América Latina*. SciELO. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372013000200002
- ¹⁷ Quesada, F. (2023). *Plutocracia, meritocracia y democracia*. Repositorio de Revistas Electrónicas de la Universidad Ricardo Palma. <https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Tradicion/article/view/6370/9953>
- ¹⁸ Uprimny, R. (2014). *¿Democracia o plutocracia?*. Dejusticia. <https://www.dejusticia.org/democracia-o-plutocracia/>
- ¹⁹ Maurras, C. (1962). *Mis ideas políticas*. Editorial Huemul S.A.
- ²⁰ Canal TLV1. (22 de septiembre 2021). *Contracara N°69 - Democracia: Sistema decadente y caduco*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1UuCv-fpWfK&t=1291s>
- ²¹ Leal, A. (2022). *Democracia legítima y el poder del dinero*. Secretaría General de Gobierno Dirección General de Desarrollo Político. <https://dgdg.edomex.gob.mx/sites/dgdg.edomex.gob.mx/files/files/archivos%20pdf/141%20Democracia%20legitima%20y%20el%20poder%20del%20dinero%20agosto.pdf>

- ²² Villa, J. (2019). Crítica a la democracia actual desde Aristóteles. sciELO. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2019000200001
- ²³ Bovero, M. (2017). La democracia y sus condiciones. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/demo_condi.pdf
- ²⁴ OEA. (2011). POLÍTICA, DINERO Y PODER Un dilema para las democracias de las Américas. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/sap/docs/oea_poliit_dinero_poder_s.pdf
- ²⁵ Miliband, R. (1985). El Estado en la sociedad capitalista. Siglo XXI Editores S.A. de C.V.
- ²⁶ Gudiño, J. (2025). Plutocracia. Sin embargo. <https://www.sinembargo.mx/4610521/plutocracia/>.
- ²⁷ Plata, A. ([s.f.]). Martos, Denes, La plutocracia. El control del Estado por el dinero. Economía política de la violencia. <https://economiadelaviolencia.iiec.unam.mx/node/81>
- ²⁸ Sumner, G. (1913, January 1). Definitions of Democracy and Plutocracy. Libertarianism. <https://www.libertarianism.org/publications/essays/definitions-democracy-plutocracy>
- ²⁹ Cañete, R. (2018). Democracias capturadas: El gobierno de unos pocos. Oxfam International. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/democracias_capturadas_full_es.pdf
- ³⁰ Trejo, R. (2013). Poderes fácticos, problemas drásticos. SciELO. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182013000100012
- ³¹ Bartelt, D. & Aguirre, R. (2022). PODERES FÁCTICOS Captura del Estado, redes criminales y violencia en América Latina. Heinrich-Böll-Stiftung. https://mx.boell.org/sites/default/files/2022-12/web_poderes-facticos-b.pdf
- ³² Pérez, R. & Ettore, A. (1987). Clase Política y Élités Políticas. Plaza y Valdéz.
- ³³ Rousseau, J. (2017). El Contrato Social. Partido de la Revolución Democrática. https://prd.org.mx/libros/documentos/El_contrato_social.pdf
- ³⁴ Dahl, R. (1982). Los dilemas del pluralismo democrático. Editorial Patria S.A. de C.V.
- ³⁵ Meyer, L. (1995). Liberalismo autoritario las contradicciones del sistema político mexicano. Editorial Oceano de México S.A. de C.V.
- ³⁶ Cheresky, I. (2015) El nuevo rostro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.
- ³⁷ Touraine, A. (2000). ¿Qué es la democracia?. Fondo de Cultura Económica.
- ³⁸ Tirado, R. (2021). Poderes fácticos. Prontuario de la democracia. <https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx/poderes-facticos/>
- ³⁹ Altamirano, D., Molina, R., & Urvina, J. (2025, Julio 1). Revista Uniandes Episteme. Universidad Autónoma de los Andes. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/3873/4649>
- ⁴⁰ Bartelt, D., Aguirre, R., Pérez, M., & Wehr, I. (2022, Diciembre). Poderes fácticos captura del Estado, redes criminales y violencia en América Latina. Fundación Heinrich Böll . https://mx.boell.org/sites/default/files/2022-12/web_poderes-facticos-b.pdf
- ⁴¹ Ugalde, L. (2015). ¿Por qué más democracia significa más corrupción?. Vanderbilt. https://www.vanderbilt.edu/lapop/news/020115_Nexos.pdf
- ⁴² Serna, M. & Bottinelli, E. (2018). El poder fáctico de las élites empresariales en la política latinoamericana: Un estudio comparado de ocho países. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/11266/2/Informe_Regional_vf.pdf
- ⁴³ Rivanera, F. (1973). Los partidos políticos ¿representantes del pueblo o de la burguesía?. Euroamérica.
- ⁴⁴ Hoppe, H. (2012). Democracia el dios que fracasó. Unión Editorial.
- ⁴⁵ Sartori, G. (2019). Elementos de teoría política. Lectulandia.
- ⁴⁶ Tocqueville, A. (1835). La democracia en América. Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. <https://www.suneo.mx/literatura/subidas/Alexis%20de%20Tocqueville%20La%20Democracia%20en%20America.pdf>
- ⁴⁷ Duverger, M. (1965). Introducción a la política. Editorial Ariel S.A. <https://pdfcoffee.com/qdownload/introduccion-a-la-politica-maurice-duverger-pdf-free.html>
- ⁴⁸ Rousseau, J. (2012). El contrato social. Editorial Porrúa
- ⁴⁹ Ford, H. (1920). El judío internacional. Editora Latinoamericana, S.A.
- ⁵⁰ Platón. (2017). La República. Proletarios. <https://proletarios.org/books/Platon-Republica.pdf>

- ⁵¹ Bauman, Z. (2016). En busca de la política. Red de Estudios de los Movimientos Sociales. <https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Bauman-Zygmunt-En-busca-de-la-pol%C3%ADtica-1999.pdf>
- ⁵² Meyer, L. (2007). El espejismo democrático De la euforia del cambio a la continuidad. Editorial Océano de México S.A. de C.V.
- ⁵³ Spengler, O. (1918). La decadencia de Occidente Volumen I. Ars Vitalis. <https://www.arsvitalis.es/wp-content/uploads/2020/01/Spengler-La-decadencia-de-Occidente-Tomo-I.pdf>
- ⁵⁴ Ortega, J. (1916). El espectador. Salvat Editores S.A.
- ⁵⁵ Ortega y Gasset, J. (1930). La rebelión de las masas. Monoskop. https://monoskop.org/images/f/f6/Ortega_y_Gasset_Jose_La_rebelion_de_las_masas.pdf
- ⁵⁶ Schmitt, C. (1968). La dictadura. Revista de Occidente.
- ⁵⁷ Spengler, O. (1920). La decadencia de Occidente Volumen II. Ars vitalis. <https://www.arsvitalis.es/wp-content/uploads/2020/01/Spengler-La-decadencia-de-occidente-TOMO-II.pdf>
- ⁵⁸ Lizcano, E. (2006). Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones. Traficantes de sueños. <https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Metaforas%20que%20nos%20piensan-Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf>
- ⁵⁹ James King. (s.f.). Aristóteles sobre la democracia: la advertencia que es mejor no ignorar. Jamoroki. https://jamoroki.com/aristotle-on-democracy/#Misunderstanding_Equality
- ⁶⁰ Fuentes-Berain, R. & Laveaga, G. (2006). La democracia y sus quimeras. Fondo de Cultura Económica
- ⁶¹ Europa TV1 Europa TV1 (2025, diciembre 5). Pedro Varela: hombre viejo, hombre nuevo (Entre la democracia y la Fe) (Collserola, 11 10 2025) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=YSjcKX4HxdI>
- ⁶² Pessoa, F. (1985). Contra la Democracia. Dirección de Difusión Cultural Departamento Cultural
- ⁶³ Bauman, Z. (2021). Vivir en tiempos turbulentos. Zlibrary. <https://www.zlibrary.to/filedownload/vivir-en-tiempos-turbulentos>
- ⁶⁴ Guénon, R. (1924). Oriente y Occidente. Formarse Un sitio para crecer. <https://formarse.com.ar/libros/Libros%20para%20descargar%20de%20maestros%20espirituales/Oriente-y-occidente.pdf>
- ⁶⁵ Weber, M. (1944). ECONOMÍA Y SOCIEDAD Esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica
- ⁶⁶ Hume, D. (2018). Ensayos morales, políticos y literarios. Partido de la Revolución Democrática.
- ⁶⁷ Brennan, J. (2018). Contra la democracia. Centro Libros PAPF.
- ⁶⁸ Somin, I. (2016). Democracy and political ignorance : why smaller government is Smarter. Stanford University Press.
- ⁶⁹ Moss, R. (1977). El colapso de la Democracia. Editorial Cosmos S.A.
- ⁷⁰ Michels, R. (1973). Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna I. Amorrortu Editores.
- ⁷¹ Eckardt, H. (1932). Fundamentos de Política. Editorial Labor S.A.
- ⁷² Meyer, L. (2005). El estado en busca del ciudadano Un ensayo sobre el proceso político mexicano contemporáneo. Editorial Océano de México S.A. de C.V.
- ⁷³ Haupt, J. (1973). Proceso a la Democracia. Ediciones Ojeda.
- ⁷⁴ Márquez, P. (2020). La Democracia en Occidente. UNAM. https://ru.micisan.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1218/L0149_0049.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- ⁷⁵ Sartori, G. (2016). Homo videns La sociedad teledirigida. Red de Estudios de los Movimientos Sociales. <https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Homo-Videns.pdf>
- ⁷⁶ Caplan, B. (2007). El mito del votante racional por qué las democracias eligen malas políticas. SFREE.
- ⁷⁷ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Art. 6. Cámara de Diputados. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- ⁷⁸ Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1978). Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

⁷⁹ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Organización de las Naciones Unidas.
<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>